
LAS ENCUESTAS DE FOLKLORE: ORALIDAD, NARRATIVA Y GÉNESIS

María Inés Palleiro^a

RESUMEN

En este artículo de revisión, propongo un acercamiento al material narrativo de la Encuesta Folklórica de 1921 desde la perspectiva teórico-metodológica de la genética textual y la crítica genética. Esta perspectiva original pone el acento en la reescritura de múltiples voces que convergen en la Encuesta, desde la institucional del Consejo Nacional de Educación que confeccionó las instrucciones, los maestros que las interpretaron, hasta las de narradores que reprodujeron discursos recibidos por vía tradicional. La reescritura de los relatos abre una vía fecunda para reflexionar sobre la dinámica entre oralidad y escritura desde esta perspectiva, que pone el acento en correcciones, variantes y en la dimensión de proceso del acto escriturario. Desde tal perspectiva, considero la Encuesta como primer pre-texto de una serie textual de colecciones de narrativa tradicional argentina, como la de Vidal de Battini y otras, cuya clasificación y registro estuvo influenciado por la Encuesta de 1921. Asimismo, señalo la existencia de colecciones y archivos similares, surgidos de recopilaciones de maestros y de aplicación de encuestas en otros contextos, como Eslovenia. A partir del concepto de matriz genética, configurada por rasgos de tema, composición y estilo, rastreo la matriz El zorro y la perdiz en legajos de la Encuesta de 1921, de la Segunda Encuesta del habla regional de 1950 y en textualizaciones de relatos orales recopilados en terreno. Subrayo las variantes de registro y el vínculo intertextual entre colecciones que conforman la red de archivos de la memoria narrativa tradicional argentina.

PALABRAS CLAVE: encuestas folklóricas; polifonía; genética textual; narrativa folklórica; Argentina.

ABSTRACT

In this revision article, I propose an approach to the narrative material of the 1921 Folkloric Survey using the theoretical guidelines of textual genetics and genetic criticism. This original perspective emphasizes the rewriting process of multiple voices, such as those that converge in the 1921 Folkloric Survey. This includes the institutional voice of the National Council of Education that prepared the instructions, the voices of the teachers who interpreted them, and the voice of the narrators or informants who received the narratives from oral tradition. The textual rewriting offers a fertile ground for analyzing the relationship between orality and writing from this theoretical perspective. From this standpoint, I consider the 1921 Folkloric Survey to be the first pre-text of a textual series of collections of Argentinian folk narrative, such as the one by Vidal de Battini, whose classification and registration was influenced by this first folkloric archive. I point out the existence of archives and similar collections in other contexts, such as Slovenia, which arise as a result of surveys and compilations by teachers. Grounded in the definition of a genetic matrix as a combination of thematic, structural, and stylistic features, I traced the matrix The Fox and the Partridge in the 1921 Survey, the Second Regional Speech Survey of 1950, and textualizations

^a Universidad de Buenos Aires; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Aguilar 2118 (CP 1426), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. palleiroines@gmail.com

of oral records obtained in fieldwork. I analyze the variants and the intertextual links between different collections and folk narrative archives dealing with Argentinean social memory.

KEYWORDS: folkloric surveys; polyphony; textual genetics; folk narrative; Argentina.

Manuscrito recibido: 5 de agosto de 2022.

Aceptado para su publicación: 15 de febrero de 2023.

INTRODUCCIÓN: LA ENCUESTA FOLKLÓRICA DE 1921 Y SUS INTERTEXTOS, CIEN AÑOS DESPUÉS

El centenario de la Encuesta folklórica de 1921 impulsada por el Consejo Nacional de Educación (en adelante, CNE) es un momento propicio para reflexionar sobre el impacto de sus contenidos en el contexto actual y de trazar continuidades con iniciativas similares, a partir de este hito marcado por la decisión institucional de relevar material folklórico de todo el país a partir de las escuelas. Focalizaré la atención en las manifestaciones narrativas incluidas en la Encuesta, desde una perspectiva nueva, que tiene como base la dinámica entre oralidad, escritura y génesis. Para esto, retomo el hilo de una larga investigación dedicada al estudio de archivos de narrativa tradicional argentina, cuyos resultados fui dando a conocer en distintos trabajos (Palleiro 2005; 2011a, 2011b, 2013, 2014a, 2014b, 2020a, 2020b, 2021). A lo largo de esta investigación, financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (en adelante, CONICET), consideré la Encuesta de 1921 como “El eslabón inicial de la cadena de archivos de narrativa tradicional argentina” (Palleiro, 2021, p. 11). De todos estos trabajos, me interesa retomar los más recientes, para proponer una veta original, orientada a trazar una línea de continuidad entre relatos de la encuesta Folklórica de 1921, de otras encuestas como las de Berta Elena Vidal de Battini y de mis propios registros de narrativa folklórica recolectados en terreno. Me propongo asimismo confrontar su modalidad de recolección y archivo de material narrativo folklórico con la adoptada en otros contextos. Revisito para esto algunas líneas esbozadas en mi último trabajo referido a la Encuesta de 1921 (Palleiro, 2021, pp. 11-17)

para profundizarlas a la luz de investigaciones recientes en institutos dedicados a la conservación de archivos de material folklórico de Argentina y de Eslovenia, desde la perspectiva de la genética textual.

PROYECTO, EJECUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE NARRATIVA FOLKLÓRICA: DEL INSTRUCTIVO A LOS LEGAJOS

Merece recordarse que el proyecto de la Encuesta Folklórica del Magisterio, presentado al Consejo Nacional de Educación por el vocal Dr. Juan Pedro Ramos en marzo de 1921 y enviado a las llamadas Escuelas Ley Láinez que, de acuerdo con la Ley N°4874, pertenecían a la jurisdicción Nacional y estaban ubicadas en el interior del país, fue una iniciativa que respondía a lo expresado por Ricardo Rojas en La Restauración Nacionalista ([1909]1922). En esta obra, Rojas propuso la recolección integral del folklore argentino como parte de un plan educacional orientado a cimentar las bases culturales de un país, fundadas en la tradición hispánica, indígena y criolla, frente a las corrientes migratorias que recibía la Argentina. Esto explica por qué las expresiones folklóricas de grupos migrantes no formaron parte de la recopilación, ya que estas ideas directrices influyeron en la génesis de los legajos de la Encuesta. Directivos y maestros actuaron como intermediarios, encargados de recopilar información entre las familias de sus alumnos y, de acuerdo con el instructivo recibido (CNE, 1921b), privilegiaron las voces de personas adultas. En ocasiones, ellos mismos recolectaron información en el seno de sus propias familias. Fue esta la primera iniciativa sistemática de utilizar el aula como centro para la investigación de campo, aunque cabe destacar que la investigación no se

realizó estrictamente en el aula, sino a partir de ella. El instructivo, que instó a registrar por escrito lo recopilado de fuentes orales con un criterio de corrección ortográfica que respondía a pautas institucionales, en términos de la genética textual (Grésillon, 1994), funcionó como pre-texto de los legajos de la Encuesta¹, en la medida que fijó criterios de registro y clasificación del material, tendientes a facilitar y normalizar la tarea de los recolectores. Proporcionó asimismo lineamientos conceptuales que orientaron la tarea de los maestros y maestras. Entre tales lineamientos, sobresale la caracterización del folklore y la cultura folklórica como conjunto de todos los productos culturales que comprenden la intervención creadora o transformadora del hombre. De acuerdo con dicho instructivo, los alcances de este concepto se extendían a artes, juegos, creencias, costumbres, ritos, técnicas, instrumentos, manufacturas y elementos decorativos [sic] (CNE, 1921b). Esta definición extensional del folklore, predominantemente descriptiva, delimitó un campo léxico (Geckeler, 1989) en el que se inscribió una gran diversidad de expresiones, entre las que se contaban los relatos. El folklore fue considerado, desde esta perspectiva, como una formación cultural que proporciona una serie organizada de respuestas a necesidades materiales y espirituales de una comunidad. Al considerarlo como serie organizada, el Instructivo destacó el carácter orgánico del conjunto de saberes folklóricos, y sobre esta base clasificó el folklore en: I) espiritual o animológico, II) social o sociológico y III) material o ergológico, referido a los oficios (CNE, 1921b). Tal delimitación del folklore proporcionó criterios de eficacia instrumental para confeccionar los legajos e influyó en su proceso de construcción o génesis. Las expresiones

narrativas fueron incluidas dentro del folklore espiritual en la subcategoría artes: literatura en verso y en prosa. Los cuentos o ficciones, como parte de la literatura en prosa, fueron clasificados a su vez en: maravillosos, religiosos y morales, animistas o de espanto, humanos, animalísticos y diversos gracejos verbales² (CNE, 1921b). A partir de tales pautas que incidieron en la génesis de sus legajos, la Encuesta se caracteriza por su condición de constructo textual en el que se entremezclan distintas voces: la de los miembros del CNE, responsables de la elaboración escrita del instructivo, la de los narradores orales y la de los recolectores que trasladaron el discurso oral de dichos narradores al código de la escritura. Estos últimos introdujeron las modificaciones necesarias para ajustar la fluidez del discurso oral a las normas de cohesión, coherencia, corrección gramatical y léxica del código de la escritura. Tales correcciones variaron, según los legajos y los recolectores, de lo estrictamente indispensable para hacer inteligibles los registros orales al receptor institucional encargado de recibir los legajos, hasta la reescritura en clave literaria, con una impronta de estilo de los maestros recolectores. Esta reescritura fue favorecida por la relevancia otorgada por el instructivo al canon de corrección escritural, lo cual dio pie para lo que Briggs y Bauman (1996) denominan una maximización de la brecha con respecto a la oralidad. Contribuyó a tal maximización el hecho de que los primeros destinatarios de los legajos fueron las autoridades escolares que debían elevar los legajos de los maestros de cada establecimiento educativo y, los segundos, fueron las autoridades institucionales del CNE que evaluaban con un sistema de premios la pulcritud de la labor de los recolectores. Esta brecha dio lugar a una tensión entre la cultura oral –asociada con lo rústico y lo rural, según términos del mismo instructivo– y la cultura letrada, asociada con el manejo de los cánones de corrección gramatical. La condición de maestros de los recolectores propició asimismo

¹ La genética textual entiende por pre-texto el conjunto de materiales que anteceden a un texto y que influye en su proceso de producción o génesis; y, por pos-texto, al conjunto de materiales que suceden a un texto dado, con el que guarda un vínculo intertextual identificable. Por su parte, los paratextos, son los materiales que acompañan a un texto dado y que ofrecen información adicional con respecto a él (Grésillon, 1994; Palleiro, 2004).

² Como especies literarias en prosa diferenciadas de los cuentos, el instructivo mencionó leyendas, casos, sucedidos, tradiciones y relatos explicativos o mitos.

el entrecruzamiento del discurso narrativo con el discurso didáctico en los legajos. Todos estos aspectos convirtieron el discurso narrativo registrado en la Encuesta en un enunciado polifónico, en el que confluyeron voces de enunciadores diversos, en un texto caracterizado por una reescritura canónica de la oralidad. Este carácter polifónico ofrece un material fecundo para el estudio de las interrelaciones entre oralidad y escritura, desde la perspectiva de la genética textual.

Muchos de los legajos incluyeron, como paratextos o textos agregados a los relatos, información contextual bajo la forma de comentarios explicativos, que pueden incluso ser considerados como un germen de léxicos regionales. Tales agregados proporcionaron información explicativa referida a características del ámbito físico como la vegetación, la fauna y las particularidades topográficas, y a costumbres, creencias y representaciones que forman parte del universo simbólico de la cultura local. Muchos de estos agregados explicativos fueron incluidos en apartados diferentes a los de las narraciones, de acuerdo con la citada clasificación del instructivo, que separó creencias –clasificadas dentro de la categoría de supersticiones– de narraciones (CNE, 1921b). Los legajos de la Encuesta guardan así un fuerte vínculo intertextual con el instructivo que les sirvió como pretexto, cuyo discurso fue predominantemente prescriptivo, en la medida en que proporcionó indicaciones precisas sobre cómo debían ser elaborados los legajos. Dichas indicaciones influyeron en el modo en el que el material fue ordenado y presentado. De acuerdo con ellas, los recolectores privilegiaron muchas veces la información referencial y, en muchos casos, consignaron solo el título de cuentos, leyendas u otras manifestaciones narrativas. Las expresiones poéticas fueron separadas de las narraciones, para respetar las pautas del instructivo.

Una vez reunido el material recopilado por maestros que asumieron a lo largo y ancho de todo el país, sin experticia particular, pero con el auxilio del instructivo, el rol de recolectores, este fue sometido a una posterior catalogación y clasificación por parte de estudiosos y literatos.

Con respecto a la catalogación, cabe recordar las reflexiones de Jack Goody ([1977]1983), acerca de que toda modalidad de inventario, desde la más simple de una lista hasta la más compleja, lleva implicado no solo un principio de ordenamiento, sino también de interpretación y clasificación del material inventariado. Los maestros que recogieron, seleccionaron y registraron el material, los directivos que ordenaron los legajos y quienes recibieron la información en el CNE sumaron capas interpretativas al material de la Encuesta, a las que se agregaron luego las de estudiosos y especialistas. Catálogos como el de Ricardo Rojas (1925-1938) inauguraron una cadena de postextos de la Encuesta, que abrió el espectro a nuevos estadios de reordenamiento escritural. Obras como la Antología folklórica argentina para las escuelas primarias editada por el CNE en 1940 integraron esta serie de postextos, a la que se sumó una red de archivos de distintas especies folklóricas que agregaron nuevos estadios y modalidades de reelaboración escritural. En esta serie se inscriben las antologías de narrativa en prosa de Susana Chertudi (1960, 1964), la antología de narrativa en verso Cantares históricos de la tradición nacional de Olga Fernández Latour (1961), y la antología regional de Adivinanzas cuyanas publicada por Quiroga Salcedo (1997), para mencionar solo algunos ejemplos de distintos géneros folklóricos. Antologías regionales y provinciales como los Cuentos y Leyendas de La Pampa de Nélica Giovannoni y María Inés Poduje (1988) también incluyeron material narrativo de la Encuesta de 1921. Estos postextos antológicos, acompañados muchas veces por paratextos explicativos o por comentarios y clasificaciones incorporados bajo la forma de tablas o acápites, configuran un entramado intertextual que da cuenta de la eficacia de la Encuesta para la configuración del patrimonio de narrativa folklórica de la Argentina.

LOS LEGAJOS DE LA ENCUESTA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNESIS

Como ya anticipé, la textura polifónica de la Encuesta ofrece un material precioso para el estudio de distintos estadios de producción de un texto escrito, objeto de estudio de la genética

textual (Grésillon, 1988, 1994; Hay, 1993), que rastrea las huellas del acto de producción en el discurso textual producido. El abordaje de la oralidad desde una perspectiva de génesis fue una propuesta original surgida de una investigación postdoctoral financiada por el CONICET, que diseñé a instancias de Ana María Barrenechea. En forma pionera, Barrenechea (1983) analizó las variantes de manuscritos de Rayuela de Julio Cortázar, en un trabajo realizado en conjunto con el escritor, que se propuso mostrar el carácter dinámico del acto de escritura. Barrenechea me alentó a reformular los planteos de la genética textual para la puesta en texto de relatos orales, en una investigación que comencé bajo su dirección (Palleiro, 1994) y que continué luego en forma autónoma (Palleiro, 2004, 2013). No me extenderé aquí en los fundamentos teóricos de tal propuesta, que puede consultarse en los trabajos citados, sino que solo expondré los lineamientos indispensables para una aproximación a la Encuesta del CNE y a la red intertextual por ella generada, desde la genética textual. Tal propuesta tiene como base la consideración de las variantes del relato folklórico y de las correcciones y vacilaciones del discurso oral, esencialmente dinámico, para reflejarlas en un sistema de textualización y archivo que logre dar cuenta del carácter interpretativo de toda transcripción escritural. Según anticipé, las voces que convergen en la Encuesta del CNE ofrecen un terreno fértil para el estudio de los distintos estadios de reescritura de los que se ocupan la genética textual –centrada en problemas de textualización– y la crítica genética –dedicada al estudio de variantes de manuscritos literarios. Desde esta óptica, cabe prestar atención no solo a las capas textuales de los archivos de la Encuesta, sino también a la cadena de pretextos, paratextos y postextos por ella generados, mencionados antes. En síntesis, la Encuesta del CNE, con su textura heterogénea, conformada a partir del entramado polifónico de voces diferentes y con sus distintos modos de interpretar el material recopilado es el núcleo generador de una red de archivos de folklore y narrativa folklórica argentina, que sirvió de ejemplo para iniciativas similares.

LAS ENCUESTAS SIGUIENTES: NUEVOS ESLABONES DE LA CADENA DE ARCHIVOS

La modalidad de la encuesta fue utilizada también, años más tarde, por Berta Elena Vidal de Battini, experta en Dialectología y Folklore, Inspectora General de Escuelas, y autora del más extenso corpus de cuentos folklóricos y leyendas de toda la Argentina. La información más valiosa sobre el uso que esta eminente estudiosa hizo de las encuestas para sus investigaciones sobre el habla y la cultura folklórica de la Argentina es la que proporciona Aída Elisa González, directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas “Manuel Alvar” de la Universidad Nacional de San Juan (en adelante, INILFI), que alberga el Fondo Vidal de Battini (en adelante, FONVIBA) con los legajos originales generados a partir de la aplicación de estas encuestas³. El equipo de investigación del INILFI ha trabajado en la sistematización de este Fondo y se encuentra en este momento en plena tarea de digitalización de los legajos, los cuales, desde una perspectiva de génesis, pueden ser considerados como postextos de la Encuesta Folklórica de 1921, que sirvió a Vidal de Battini como modelo.

Como encargada de la Sección Habla Regional del Consejo Nacional de Educación, e Inspectora Seccional, Vidal de Battini elaboró un proyecto de encuestas que, a partir del modelo de la de 1921, constituyó un plan institucional orientado a documentar información para mejorar el nivel lingüístico y mantener las tradiciones de las comunidades educativas. Para ejecutarlo emitió en 1939 una Encuesta a las Escuelas Primarias Nacionales, convocando a los maestros urbanos, suburbanos y rurales para el relevamiento de materiales, y estos respondieron a la convocatoria del Consejo Nacional de Educación, como lo habían hecho en 1921. Los maestros actuaron

³ Como destaca González (2014), las piezas del FONVIBA comprenden 180.000 legajos con cuestionarios manuscritos confeccionados por maestros de escuelas Ley Láinez, entre 1946 y 1960. Contiene también proverbios, frases de interés lexicográfico, un archivo fotográfico, uno sonoro de registros grabados y el epistolario personal de Vidal de Battini.

como etnógrafos que lograron reunir materiales documentados mediante estas encuestas, distribuidas en cinco Cuestionarios sobre el Folklore y el Habla regional de toda la Argentina. Estos cuestionarios no fueron respondidos de forma homogénea. A veces, los maestros transcribieron textualmente; pero en otras ocasiones incluyeron textos de fuentes literarias o escritas como libros, revistas y folletos (González, 2014). La mayoría de ellos contestó también encuestas posteriores, enviadas en 1940, 1945, 1950, 1957, 1960 y 1964. En cambio, el cuestionario enviado en 1968 quedó sin ejecutar. Los maestros facilitaron además a Vidal de Battini la permanencia en distintas regiones durante su trabajo de campo y proveyeron contactos para las entrevistas (González, 2014; González & García, 2020).

De dichas entrevistas y encuestas, Vidal de Battini extrajo también material para su monumental obra *Cuentos y leyendas populares de la Argentina* en nueve tomos, con un décimo de edición póstuma⁴. Las encuestas de 1940, 1945, 1950, 1960 y 1964 (esta última, sobre el juego) contienen legajos sobre folklore argentino y establecen una continuidad con las encuestas de 1939 y con el primer pre-texto de la Encuesta Folklórica de 1921, de la que pueden ser consideradas postextos. Se trata, así, de una red intertextual de encuestas cuyo primer eslabón fue la de 1921, que dio a las narraciones una especial relevancia como material folklórico que los maestros debían relevar. El registro del material de la Encuesta de 1940 se realizó sin un cuestionario fijo, mientras que el de la Encuesta Sobre el Habla Regional de 1945 contiene tres apartados: a) algunas instrucciones;

b) cuestionario propiamente dicho y c) un apartado especial para las narraciones. En el apartado b, se especifican preguntas o consignas sobre aspectos gramaticales; en cambio, en el de las narraciones se les solicita a los maestros datos sobre cuentos, leyendas populares y otras especies narrativas. Con respecto a la Segunda Encuesta sobre el Habla Regional de 1950, siempre desde el Consejo de Educación, Vidal de Battini preparó un cuestionario de aplicación en quince capítulos, dentro de los cuales el número XI correspondió a los cuentos. En el Cuestionario Lingüístico Argentino de 1960, Vidal de Battini encaró una nueva encuesta para captar el uso general de la lengua por parte de sus hablantes, teniendo presente el impacto del flujo inmigratorio. Por su parte, el Cuestionario sobre el juego de 1964 agrega al final el apartado Las narraciones, en el que solicita el envío de relatos, e indica que se consigne si se trata de cuentos populares o literarios (González & García, 2020), con lo cual pone el acento en la dinámica entre oralidad y escritura. Los pliegos de los legajos y cuestionarios se conservan inéditos en el INILFI y se encuentran actualmente, como anticipé, en proceso de digitalización para su consulta. Las encuestas de Vidal de Battini otorgaron especial relevancia a las narraciones, consideradas ya en la Encuesta de 1921, como un género de especial interés para ser relevado por los maestros. Tal importancia se advierte en el cuestionario confeccionado en 1949 enviado a los maestros de escuelas primarias dependientes del CNE, en el que la folklorista argentina especifica: “Envíe, por separado, una nómina de las personas del lugar que sepan cuentos y leyendas populares (...) Envíe todas las variantes que pueda recoger, transcritas fielmente por el narrador, y los datos de éste” [sic] (Vidal de Battini, en González, 2010, p. 284). Resulta evidente la semejanza con las indicaciones para la recolección de relatos contenidas en la Encuesta folklórica de 1921, si bien Vidal de Battini puso un énfasis mayor en la transcripción fiel del habla del narrador y en el registro de metadatos, coherente con su interés dialectológico por el habla regional.

El interés de Vidal de Battini por los metadatos

⁴ Como dato curioso, verificado personalmente junto con Aída González en mis visitas al INILFI entre 2018 y 2021 (con una periodicidad anual) en el marco del proyecto “Archivos de narrativa tradicional argentina” financiado por el CONICET, pude advertir que los textos de los cuentos que pasaron a integrar este magno corpus de Vidal de Battini fueron cuidadosamente arrancados de los legajos de estas encuestas. Es muy posible que estos textos hayan sido separados, para la edición de estos volúmenes, en carpetas que se han perdido. Pero, las razones de esta falta quedan hasta ahora en el plano de las conjeturas.

referidos a los narradores y narradoras, consignados con prolijidad en cada una de las versiones de los Cuentos y leyendas populares de la Argentina, contrasta con la omisión de los datos de maestros o maestras que trabajaron en el llenado de los legajos, aunque esta labor colaborativa sí fue reconocida en la introducción del primer volumen, en el que Vidal de Battini subraya que: “El Consejo Nacional de Educación determinó que los maestros primarios me apoyaran con su colaboración en todo el territorio” (Vidal de Battini, 1980, p. 14). Sin embargo, su nombre y apellido no figura en ninguno de los paratextos de la obra, como sí ocurre, por ejemplo, en la recopilación de las ya citadas Nélida Giovannoni y María Inés Poduje, quienes incorporaron en su recopilación antológica de cuentos y leyendas de La Pampa, material narrativo de la Encuesta de 1921. Por ejemplo, estas autoras especifican que una de las versiones del relato La zorra y la perdiz de dicha encuesta fue recolectada por el maestro Luis Funes en Ceballos, La Pampa (Giovannoni y Poduje, 1988) y diferencian así estos registros de aquellos recolectados por ellas mismas, como la versión de la misma matriz El zorro y la perdiz –de la que me ocuparé más adelante– narrada por María Peralta, registrada en Santa Rosa el 27 de agosto de 1986 (Giovannoni y Poduje, 1988). El registro de transcripciones realizadas por los maestros, en su rol de recolectores e intermediarios, está presente también en otras colecciones que tomaron como modelo cuestionarios y encuestas, de las que la de 1921 fue el primer pre-texto. La más precisa y completa de estas antologías que utilizó material de dicha encuesta, enriquecida por investigaciones en terreno, es la de la ya nombrada Susana Chertudi (1960, 1964). En sus dos Series de Cuentos folklóricos de la Argentina, esta investigadora también incluyó metadatos referidos a maestros y maestras. Así, por ejemplo, en la versión N°12 de su Segunda Serie, en el relato El zorro aprende a cantar, consignó los datos del narrador (José Kolian), el lugar de recolección (Jacinto Aráuz, Pampa Central) y el nombre de la recolectora (la directora de la Escuela N°33, Magdalena Bayo) y la cita de fuente (CNE, Folklore Argentino 1921, La Pampa, Legajo N°7, Folio 28), (Chertudi, 1964).

A su vez, las encuestas de Vidal de Battini sirvieron como pretextos para obras tales como el Atlas Lingüístico y Etnográfico del Nuevo Cuyo (González et al. 2018) y el Diccionario de la Lengua de la Región de Cuyo y La Rioja I y II (González & García, 2022). Según anticipé, dichas encuestas fueron asimismo las fuentes principales del mayor *corpus* de narrativa folklórica argentina (Vidal de Battini, 1980-1984; 1995). Esta magna obra, titulada Cuentos y Leyendas Populares de la Argentina, incluye 3152 relatos, clasificados en versiones y variantes de tipos folklóricos, conceptos a los que me referiré más abajo. La mayor parte del material de los cuentos y leyendas de la colección de Vidal de Battini, recopilado entre 1940 y 1970, procede, en líneas generales, de las encuestas de 1949 y 1960. Vidal de Battini utilizó así el material de sus encuestas para dos trabajos diferentes, con un doble objetivo científico y didáctico, de difusión del acervo folklórico de toda la Argentina y de investigación sobre las variantes del español. En sintonía con el propósito de la Encuesta de 1921, su obra se inscribió también en un proyecto de política educativa y cultural tendiente a dar a conocer las diversidades regionales de la Argentina a través de su acervo narrativo tradicional. Su obra constituye un claro ejemplo del valor de la Encuesta Folklórica de 1921 como el primer eslabón de una cadena de archivos de narrativa folklórica de todo el país, que incidió en la construcción o génesis de toda una red de colecciones de relatos de distintas provincias. A partir de estos primeros legajos, cada nueva obra fue incorporando datos correspondientes a distintos períodos, recogidos en terreno. Con estas incorporaciones, las colecciones sucesivas lograron dar cuenta de la diversidad y riqueza del patrimonio de cultura folklórica argentina, en forma diacrónica y sincrónica. La red de postextos evidencia a la vez el impacto de las encuestas, el rol fundamental de los maestros como recolectores y la importancia del aula como espacio para la investigación de campo. Subraya asimismo el valor de la información recopilada como material pretextual para la elaboración de atlas lingüísticos y diccionarios regionales.

INICIATIVAS SIMILARES EN DISTINTAS LATITUDES: INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO ESLOVENO

Una iniciativa similar de utilización del aula como espacio de investigación de campo para reunir archivos de narrativa a través de encuestas fue realizada en Eslovenia. Pude advertir esta similitud en sucesivas visitas de investigación al Slovenian Institute of Ethnology de la Slovenian Academy of Sciences and Arts (SASA) de Ljubljana, capital de la nación eslovena, que se iniciaron en 2016, y que estuvieron precedidas por un trabajo de campo en la zona fronteriza de los Alpes ítalo-eslovenos, realizado en 2015 conjuntamente con Barbara Ivančič Kutin. En el instituto esloveno tuve la oportunidad de consultar el archivo manuscrito de folklore recogido por Janez Dolenc, que fue maestro de escuela de la localidad alpina de Tolmin entre 1956 y 1986. El archivo de este maestro comprende expresiones narrativas y otras manifestaciones folklóricas reunidas entre 1956 y 1990 entre sus estudiantes, documentadas tanto en archivos manuscritos como en un registro sonoro. Todas las expresiones recogidas contienen metadatos tales como lugar y momento de registro y nombre de recolectores y narradores⁵.

Del mismo modo que los maestros que confeccionaron los legajos de 1921 y que los que respondieron a las encuestas de Berta Vidal de Battini, Dolenc utilizó el aula como espacio de recolección de cuentos, leyendas y otras manifestaciones de la cultura local. Al igual que quienes elaboraron el instructivo del CNE, el modo en que Vidal de Battini impartió instrucciones a sus alumnos para la recolección, de boca de familiares, vecinos y conocidos, Ivančič Kutin, que trabaja actualmente con el archivo Dolenc, recogió la

siguiente información de boca del mismo maestro (fallecido en 2012) en una entrevista personal realizada en 2002:

Le di a mis alumnos una tarea: cada estudiante tenía que recolectar algún material en el campo. También les di instrucciones: qué recolectar –canciones, relatos, costumbres de la vida cotidiana de acuerdo con las estaciones, y cultura material– (...) les aconsejé buscar informante en primer lugar en su casa (...) empezando por los padres y familiares, vecinos y allegados, para luego extenderse hacia las cercanías (...) les escribí también un par de ejemplos (...) Les indiqué incluir datos exactos sobre el narrador: nombre y apellido, ocupación, dirección (...) y consignar también sus propios datos personales (...) para que todo pudiera estar documentado para un posterior estudio científico” [traducción de la autora], (Ivančič Kutin, 2020, p. 102).

Resulta evidente la semejanza de estas instrucciones con algunas de las recomendaciones del instructivo de la Encuesta de 1921 en lo que se refiere a la indicación de recoger todo tipo de manifestaciones folklóricas, incluidas costumbres y cultura material, además de cuentos, relatos y canciones; entre parientes, amigos y vecinos. Es clara también la similitud con las instrucciones a los recolectores impartidas por Vidal de Battini en el cuestionario citado en la sección anterior, sobre todo en lo que concierne al registro de metadatos de narradores. La diferencia fundamental con respecto a las encuestas argentinas reside en que estas instrucciones fueron dirigidas no a maestros sino a sus propios estudiantes, encargados de establecer lazos con la comunidad de origen para obtener información. Otra diferencia con respecto a las encuestas de Vidal de Battini consiste en el énfasis puesto en la necesidad de consignar metadatos de recolectores ya que, como observé en la sección anterior, la folklorista argentina no puso especial atención en consignar datos de los maestros o maestras que colaboraron con su investigación, aunque sí reconoció su intervención en el prólogo

⁵ El Institute of Ethnology de la Slovenian Academy of Sciences and Arts domicilia también una colección electrónica de 2.500 adivinanzas y 60.000 proverbios. Este archivo, que consta de cuestionarios y cuadernillos de campo, guarda también similitud con el del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que domicilia la Encuesta de 1921, y con el FONVIBA del INILFI de la Universidad Nacional de San Juan, que conserva también los registros de campo de los equipos dirigidos por César Quiroga Salcedo y por Aída González.

de su colección Cuentos y leyendas de la Argentina. Al igual que las autoridades del CNE y que Berta Vidal de Battini, Dolenc tuvo la sagacidad de advertir el tesoro de saberes tradicionales que los alumnos y sus redes de contactos personales, familiares y sociales llevan al aula, y de plasmarlos en un registro escrito. Es interesante comprobar la presencia de iniciativas similares en latitudes tan distantes, con algunas diferencias: en el caso argentino, se trató de una iniciativa institucional extendida a toda la Argentina y, en el esloveno, de la iniciativa personal de un único docente que, como subraya Ivančič Kutin (2020) tuvo luego su reconocimiento y pasó a integrar el archivo del Slovenian Institute of Ethnology.

El archivo más extenso de narrativa folklórica eslovena es la colección Glasovi (Voces), dirigida por Marija Stanonik, que consta de más de 51 volúmenes, publicados desde 1988 hasta el presente, con más de 20.180 relatos de 4.178 narradores, registrados por 745 recolectores, y nuevas obras en preparación (Ivančič Kutin, 2020). Cada libro cubre una zona diferenciada de Eslovenia y proyecta incluir expresiones narrativas de migrantes eslovenos de Europa, América y Australia. En 2019, Bárbara Ivancic Kutin viajó un mes a la Argentina para incluir en esta colección relatos de inmigrantes en lengua eslovena, cuyos primeros resultados fueron expuestos en un artículo reciente (Ivančič Kutin, 2021).

La magna colección edita de Stanonik (1988-2020) con nuevos ejemplares en prensa y en preparación tiene un objetivo similar a la de Vidal de Battini, aunque con un mayor acento en las diversidades regionales que en la variación con respecto a tipos y motivos folklóricos universales, eje de la colección de Vidal de Battini. La similitud con Maria Stanonik puede extenderse a los perfiles de ambas investigadoras, subrayada ya en un trabajo anterior (Palleiro, 2019). Solo interesa destacar aquí que, al igual que Vidal de Battini, las directrices del pensamiento y metodología de Stanonik, sintetizadas en *Le folklore littéraire. Approche pluridisciplinaire d'un phénomène synchrétique* (2009), destacan la vinculación entre Folklore, Teoría Literaria y Lingüística, especialmente en el estudio de variantes dialectales. También Vidal de

Battini estudió variantes dialectales con el método de la encuesta, que le brindó material para Los Cuentos y leyendas populares de la Argentina que, como anticipé, comprende dos especies narrativas, cuentos y leyendas. Para su organización, la autora recurrió a categorías temáticas de los índices universales de tipos narrativos de Aarne-Thompson⁶ –a los que me referiré en una sección siguiente– y clasificó así el material en 1) Cuentos de animales (volúmenes I, II y III); 2) Maravillosos o de magia (IV, V y VI); 3) Humanos, morales y otros (IX); 4) De personajes populares como Pedro de Urdemales (X); 5) Acumulativos y encadenados (X) y 6) Cuentecillos y chistes (X). El tomo X, póstumo, que incluyó narrativa indígena, cuentos de adivinanzas, humanos y morales, y varios, es el de mayor imprecisión clasificatoria⁷. La obra fue precedida por un prólogo, en el que Vidal de Battini explicitó la modalidad de recolección, en el marco de la citada investigación sobre habla regional que tuvo como base el método de la encuesta. La investigadora puso el acento en la difusión geográfica de tipos y motivos, y agregó observaciones sobre lenguaje de los cuentos, y sobre rasgos fónicos del habla regional⁸. Como

⁶ Las categorías temáticas en las que se inspiró Vidal de Battini son muy similares a las de estos índices, a los que me referiré en una sección siguiente, con ciertas modificaciones como las de Cuentos humanos en lugar de Cuentos realistas, dentro de los que incluyó al personaje de Pedro de Urdemales, de raigambre hispánica.

⁷ Para clasificar las leyendas (volúmenes VII y VIII), adoptó parámetros adecuados al *corpus* argentino, a saber: leyendas de 1) Lugares, 2) Piedras y cerros, 3) Lagos y ríos, 4) Ciudad perdida, 5) Tapados, entierros o tesoros, 6) Plantas, 7) Animales y 8) Cielo. Incluyó referencias cruzadas a la Clasificación Internacional de Leyendas establecida por la convención de la International Society for Folk Narrative Research de Budapest (1963), que las divide en: I. Etiológicas y escatológicas, II. Históricas e histórico-culturales, III. Míticas y de seres y fuerzas sobrenaturales, y IV. Religiosas (Vidal de Battini, VI, 1980-1984).

⁸ El interés de Vidal de Battini por el habla, evidenciado en las encuestas, adquirió forma sistemática en publicaciones como *El Habla Rural de San Luis* (1949), obra en la que analizó variantes regionales del español conectadas con cambios culturales, y en *El Español de la Argentina* (1964), en la que amplió dicho análisis a

anticipé en una sección anterior, los aspectos vinculados con el habla fueron el principal objetivo de las encuestas que sirvieron como marco para la tarea de recolección de material. Stanonik también incluyó, en la colección coordinada por ella, notas sobre variantes del habla local de cada región de Eslovenia. En la de Vidal de Battini, cada grupo de relatos estuvo precedido por una nota introductoria con un comentario temático general y una clasificación por tipos y motivos, con observaciones sobre variantes de cada tipo⁹. Al igual que Stanonik, quien incluyó en cada uno de los volúmenes un mapa de la zona de Eslovenia en la que fueron recolectados los relatos, también Vidal de Battini incorporó a su colección la cartografía de María Teresa Grondona que señala la distribución de versiones en mapas del territorio argentino, según parámetros del método histórico-geográfico. Agregó asimismo metadatos, como fecha y lugar de recolección, nombre, edad e instrucción del hablante y observaciones esporádicas sobre estilo. Del mismo modo que Stanonik, quien incluyó en cada volumen un glosario de voces regionales, también Vidal de Battini agregó notas a pie de página con explicaciones sobre el significado de lexemas indígenas y regionalismos. Del mismo modo que en la colección de María Stanonik (1988-2020), primó el criterio antológico sobre el interpretativo, con el afán de ofrecer una colección documental de cuentos y leyendas argentinas (Vidal de Battini, 1995). Al igual que Stanonik, Vidal de Battini enriqueció el campo del Folklore con una visión integradora del lenguaje y de la cultura tradicional. El rasgo distintivo de su colección de cuentos y leyendas es la extensión cuantitativa, favorecida por el empleo de material de las encuestas, realizadas a lo largo y ancho del país, con la

variantes dialectales del español de la Argentina.

⁹ La clasificación por tipos narrativos de Vidal de Battini resulta similar a la efectuada por Monika Kropelj Telban en sus colecciones de narrativa folklórica eslovena, la más importante de las cuales, correspondiente a los cuentos de animales, incluye un índice tipológico de relatos (Kropelj Telban, 2015). Para una profundización de este estudio comparativo de archivos de narrativa folklórica argentina y eslovena, ver Palleiro (2020b).

impronta de la de 1921. El método de la encuesta fue también utilizado por los investigadores supervisados por Stanonik, como bien aclaró la propia Ivančič Kutin, quien especificó además que las instrucciones enviadas a los recolectores por el equipo coordinado por Stanonik fueron incluidas “en un cuestionario de 17 preguntas principales (...) acerca de cómo encontrar informantes, en qué circunstancias la gente prefería contar historias, cómo se desarrollaba el proceso de narración de cuentos [y acerca del] trabajo de campo (...) con la opción de agregar comentarios adicionales” [traducción de la autora], (Ivančič Kutin, 2020, p. 96). Vidal de Battini confeccionó también los cuestionarios, pero fue ella misma quien compiló la totalidad del material recibido y agregó en cada caso notas al pie con explicaciones sobre lexemas indígenas y regionalismos, sobre la base de las explicaciones volcadas por maestros y maestras en los cuestionarios. Stanonik, en cambio, formó recolectores y recolectoras con una cierta experticia en dialectología que les permitió confeccionar ellos mismos los glosarios y agregar notas explicativas sobre usos dialectales de cada región. Además del citado mapeo, Stanonik incluyó en ocasiones ilustraciones de los mismos narradores, similares a las que pueden encontrarse en los legajos de las encuestas de Vidal de Battini. En la nota explicativa de cada grupo de relatos, Vidal de Battini agregó, al igual que Stanonik, observaciones sobre cultura local, fauna y creencias colectivas en cada volumen. Su apertura hacia variantes contextuales introdujo una brecha con respecto al paradigma del método histórico-comparativo, que tuvo como eje la identificación de tipos y motivos universales. Esta brecha fue introducida a partir del interés por el habla regional dentro del sistema general de la lengua. El paradigma de Stanonik, influenciado por la dialectología y el folklore literario, es también abierto. Su obra teórica evidencia conocimiento de estudios de folklorística a nivel mundial, reflejado en la agudeza para seleccionar compiladores y prologuistas. Ambas investigadoras recolectaron un magno corpus de narrativa folklórica de un país, con mapeo de relatos. Hay, sin embargo, entre ellas, una diferencia fundamental. Por un lado, Vidal de

Battini, en su rol de inspectora de escuelas, recibió material de docentes que registraron en legajos los resultados de la aplicación de encuestas, la totalidad del material narrativo aparece enteramente a cargo de la compiladora, que tuvo a su cargo la tarea de sistematización. Por el contrario, Stanonik supervisó una tarea de conjunto y cada volumen tiene reconocimiento de autoría de un compilador regional. Esto le permitió no solo ampliar el espectro de obras editadas, sino también formar equipos de especialistas en toda Eslovenia. Ambas colecciones incluyen material folklórico de países jóvenes, cuyo estudio comparativo resulta fecundo para ubicar producciones nacionales en un mapa mundial.

Desde una perspectiva genética, los cuestionarios funcionaron en ambos casos como pre-textos de las colecciones de narrativa y sus instrucciones proporcionaron pautas interpretativas para la posterior configuración de archivos de relatos.

“EL ZORRO Y LA PERDIZ”: LAS VOCES DE LAS ENCUESTAS Y OTRAS VOCES

Los cuestionarios articulados en encuestas dieron lugar a la formación de los legajos que, como ya aclaré, tanto en el caso de la Encuesta Folklórica de 1921 como en las de Vidal de Battini, fueron confeccionados por maestros, maestras y personal directivo docente, quienes proporcionaron un primer ordenamiento al material recopilado. Los legajos sirvieron así como marco de expresiones narrativas, registradas conjuntamente con otra variedad de expresiones calificadas como folklóricas. En esta sección, me ocuparé de algunas expresiones narrativas concretas contenidas en legajos de la Encuestas del 1921 y la Segunda Encuesta del Habla Regional, de 1950, para realizar una primera aproximación comparativa que tenga en cuenta modalidades de registro, y confrontarla luego con relatos recopilados por mí en investigaciones de campo. Para esto, circunscribí los relatos elegidos a una misma zona geográfico-cultural, correspondiente a la provincia argentina de La Rioja –que fue aquella en la que realicé investigaciones de campo–, y rastree en legajos de cada una de estas encuestas la presencia de lo que denominé una misma matriz

narrativa (Palleiro, 1994, 2004, 2018), de cuya delimitación conceptual me ocuparé más adelante. La matriz elegida fue la de El zorro y la perdiz, cuyas versiones fueron clasificadas de acuerdo con las categorías del instructivo de la Encuesta Folklórica de 1921 y Cuentos de animales.

El eje temático de la matriz El zorro y la perdiz, identificada a través de la confrontación intertextual de distintas versiones (Palleiro, 2020a), consiste en que el zorro quiere aprender a silbar como la perdiz, para lo cual le pide a la perdiz que le enseñe a hacerlo. Esta le cose la boca al zorro, diciéndole que así será más fácil imitar su silbido. A causa de un movimiento inesperado de la perdiz, o de la aparición de otro animal, el zorro se asusta y grita, la boca se le descose y se lastima. Estos núcleos temáticos se repiten en las distintas versiones, en algunas de las cuales aparecen en un único episodio y, en otras, como en el legajo que ahora me ocupa, dentro de una serie de aventuras del zorro. El recurso de estilo principal es la personificación de animales junto con la contraposición entre la astucia del animal más pequeño –en este caso, la perdiz– y la ingenuidad del más fuerte –aquí, el zorro–. Tales elementos comunes de tema, composición y estilo configuran lo que he denominado, desde la perspectiva de la genética textual, una matriz narrativa (Palleiro, 2004, 2018).

Como precisé en trabajos anteriores (Palleiro, 2004, 2021), para hablar de versiones y variantes hay que considerar primero similitudes y regularidades. Las regularidades temáticas del relato folklórico fueron estudiadas por la denominada escuela finesa, representada por Antti Aarne y seguida por el norteamericano Stith Thompson (1961[1928]), autor y primer revisor, respectivamente, del Índice Tipológico Universal del relato folklórico, revisado en la actualidad por el alemán Hans Uther (2004). Desde ese entonces, el Índice universal de tipos narrativos es designado con el acrónimo ATU, correspondiente a las iniciales de su primer creador y de sus dos revisores. El motivo es la unidad temática mínima de un cuento o relato. La combinación relativamente estable de motivos configura un tipo como el que ahora me ocupa, que lleva el número 58** del Índice de Aarne-

Thompson. En él, el zorro le pide al tordo que le enseñe a cantar (*Fox asks thrush to teach him to sing*). Este tipo narrativo está constituido por la combinación de unidades mínimas que figuran en su descripción temática:

“Thrush consents if fox will bring needle and thread. Thrush sews up snout of fox and he sings. While hunting quail he shouts too loud and breaks thread.” (El tordo consciente [en el pedido] siempre y cuando el zorro le proporcione aguja e hilo. El tordo le cose el hocico del zorro, y este canta. Mientras caza codornices, grita fuertemente y rompe el hilo.) [traducción de la autora], (Aarne & Thompson, 1961, p. 34).

El “tipo” de El zorro y la perdiz fue eliminado en la actualización del índice de Aarne y Thompson realizada por Hans Uther (2004) quien, en su estudio de colecciones europeas, no encontró suficientes versiones actuales de este “tipo” que justificaran su inclusión, aunque tiene plena vigencia en el continente americano¹⁰. La elección de esta matriz se debe precisamente a que esta desarrolla un tópico catalogado como tipo temático en la edición del Índice Tipológico Universal de 1961 realizada por el (norte)americano Stith Thompson, Este tipo temático, que llega a configurar una matriz con sus elementos estructurales y estilísticos, presenta en su textura huellas inequívocas del contexto (sud) americano, y, en particular, de la región argentina en la que fue recopilado. Para definir el concepto de matriz, uní a la identificación de regularidades temáticas de los índices tipológicos, elementos de composición y estilo. La caractericé de este modo como una combinación relativamente estable de núcleos temáticos, compositivos y estilísticos comunes a distintos relatos, identificables mediante la confrontación intertextual de versiones (Palleiro, 2004). Esta caracterización tomó como base las categorías de tema, composición y estilo utilizadas por Bajtín (1982) para definir los

géneros de discurso. Las similitudes en la forma y estructura del relato folklórico fueron estudiadas por autores como Propp, quien en su Morfología del cuento identificó unidades mínimas del nivel formal llamadas funciones- como la de la lucha entre el protagonista y el antagonista que, en el relato que me ocupa, son la perdiz y el zorro. En cuanto al estilo, Axel Olrik ([1909]1992), a partir de un estudio sobre la épica, de raíces folklóricas, identificó las llamadas leyes de estilo, entre las que se cuentan la de la contraposición o antítesis –como la que contrapone la astucia del animal más pequeño, como la perdiz, y la ingenuidad del más fuerte, como el zorro–, y la de ley de la repetición de situaciones paralelas –como la del relato de la Encuesta de 1921, en la cual la perdiz burla al zorro con estrategias parecidas en episodios diferentes–. Así, la matriz de El zorro y la perdiz, además de elementos temáticos comunes con el tipo de Aarne y Thompson, tiene como eje compositivo la secuencia del pedido del zorro a la perdiz de que le enseñe a silbar como ella, que lleva a la satisfacción de este pedido y al desenlace del castigo del zorro; y, en cuanto al estilo, la personificación de animales y la contraposición o antítesis entre la victoria del más pequeño y el castigo del más astuto, unida a la reiteración.

Luego de haberme referido a las regularidades de la matriz, cabe una breve reflexión sobre las variantes, generadas a partir de modificaciones de detalles. Mukarovsky (1977), llamó la atención sobre la relevancia de los “detalles”, a los que consideró como unidades semánticas básicas de la obra folklórica. Ya Menéndez Pidal (1973), al ocuparse del Romancero hispánico, se había referido a la vida en variantes de la tradición oral, y consideró tales variantes como indicios de folklorización. Por su parte, el geneticista Lebrave (1990), reflexionó también sobre las variantes de manuscritos literarios, a las que caracterizó como operaciones de reescritura, resultantes de adiciones, eliminaciones, desplazamientos o sustituciones de elementos en la cadena de discurso. En mi reformulación de los planteos de los geneticistas para la narrativa oral, consideré las variantes como generadoras de itinerarios múltiples de una matriz folklórica, similares a

¹⁰ Uther consigna en efecto como tipo número 58 The crocodile carries the jackal (“El cocodrilo acarrea al chacal”).

los recorridos dispersos de un hipertexto virtual mediante agregados, eliminaciones, cambios sustitutivos o desplazamientos de detalles (Palleiro, 1994, 2004). Tales similitudes con la estructura flexible de un hipertexto, definido por Theodor Nelson (1992) como un conjunto flexible de bloques textuales, unidos entre sí por nexos electrónicos libremente establecidos por el usuario de un sistema informático¹¹, explican el resurgimiento de los estudios sobre oralidad en nuestros tiempos, signados por los avances de la inteligencia artificial.

En las versiones que consideraré, sobresalen las referencias al paisaje y fauna locales, incorporados como “detalles” agregados, que sirven como recursos de ubicación contextual en el ámbito argentino. Tales detalles, como la alusión a la perdiz que sustituye al tordo del Índice Universal, introducen variantes aditivas o sustitutivas, como así también supresiones y desplazamiento con respecto a la matriz general. Las variantes de dicha matriz pretextual, establecida mediante la confrontación intertextual de versiones de un *corpus*¹², convierten el mensaje en vehículo de expresión de identidades locales.

LA VERSIÓN DE LA ENCUESTA DE 1921

El primer relato seleccionado se encuentra dentro de CNE, Folklore Argentino 1921, La Rioja, legajo N° 4, folios 88-89. Dicho legajo fue confeccionado por el maestro Jesús Almonacid, de la Escuela N° 89 de la localidad de Chimenea, departamento Juan Facundo Quiroga.

Además de esta versión, hay en este legajo un variado material folklórico, desde refranes a registros de creencias como la de El familiar, La mulánima y La bruja; de dichos, adivinanzas, descripciones de danzas como el gato, la cueca y la mariquita –con la letra de una cueca y una mariquita–, datos históricos referidos al general

Peñaloza; juegos como la taba, la bolita y la gallinita ciega; tradiciones, letras de canciones y tonadas como La Morena y La chinita, y versos como los del angelito. La mayor parte de este material heterogéneo fue registrado de boca de personas mayores. En este contexto textual, se encuentra una versión del relato El zorro y la perdiz, referido por Antonia Montiveros, de 22 años, en el que pueden reconocerse diversas voces, entre las cuales tiene una gravitación particular la voz institucional del CNE, que influyó también en la modalidad de clasificación del material incluido en el legajo.

En este legajo, el de El zorro y la perdiz constituye un episodio narrado a continuación de uno anterior, en el que la perdiz había logrado burlar al zorro en un convite. En él, la perdiz le había servido al zorro leche en una botella de la que ella bebió cómodamente con su pico, mientras que el zorro se contentaba con lamer la botella por fuera. Dicho episodio precedente es el marco del texto que ahora me ocupa, presentado en una transcripción en la que se entretajan la voz narrativa de Antonia Montiveros y la del maestro Almonacid, como “leccioncita”. Tal presentación otorga la trama narrativa el valor de relato ejemplificador, con un propósito didáctico similar al del *exemplum* medieval (Welter, 1927):

Esta leccioncita dejó muy cabizbajo al zorro, quién para disimular le preguntó ¿Cómo silba Ud. Comadre? ¿podría enseñarme? La perdiz le dijo: es muy fácil, compadre, basta tener el pico delgado como yo; si Ud. quiere aprender a silbar tendrá que hacerme coser el hocico de ambos lados; el zorro que se sintió interesado por el asunto, permitió que la comadre le cosiese sólidamente la boca, dejándole un pequeño agujero; comenzó a ensayar muy bajo emitiendo un sonido que se aproximaba al silbido de quién anda aprendiendo recién; esto alentaba mucho al zorro quién preguntaba á su comadre de cuando en cuando que que le parecía; la comadre lo animaba diciéndole que pronto silbaría como ella; el zorro propuso á la perdiz lo siguiente: Ud. Comadre tomará

¹¹ Para una reflexión más extensa acerca de las similitudes del relato folklórico con el hipertexto virtual, ver Palleiro (2004, pp. 61-75).

¹² Para una explicación descriptiva de los procedimientos de identificación de esta matriz, y de las operaciones de adición, supresión, sustitución y desplazamiento, ver Palleiro (2020a, pp. 249-265).

por un camino y yo iré por otro silbando á ver quién lo hace mejor; muy bien le contestó, saliendo y silbando que era un contento; el zorro haciendo otro tanto; á cada silbido de su comadre él respondía con otro; de pronto la perdiz pensó dar un susto á su entrometido compadre, apretó un poco el paso y fue á esconderse en el tronco de un árbol al lado del camino por donde venía el compadre; este siempre silbando ó mejor dicho, imitando y de cuando en cuando decía ya, ya, ya, ya, ya silbo como mi comadre; muy preocupado venía en su afán que no se apercibió de la presencia de su comadre; quién a tiempo que su compadre trató de silbar con fuerza, se voló casi de debajo de éste causándole un gran susto que le hizo dar un pésimo grito; no obstante tener la boca cosida, la que con la fuerza hecha, se le rasgó enormemente.

Desde ese día el zorro juró vengarse de su comadre y siempre que puede lo cumple. “Entro por un zapatito roto y salgo por otro; para que Ud. me cuente otro”¹³.

Esta versión adquiere especial sentido a la luz del instructivo (CNE, 1921b) que, al solicitar la intervención de los docentes, dio lugar a la reescritura corregida de la oralidad. Como ya anticipé, este instructivo debió haber creado un dilema a los maestros, quienes se vieron en la disyuntiva de respetar por una parte pronunciación, modalidad de construcción y estilo de los narradores, tal como recomendaba el instructivo en una de sus secciones; o presentar un registro de acuerdo con pautas de corrección escritural propias de la institución escolar, también de acuerdo con las indicaciones recibidas.

En la versión que me ocupa, las modificaciones relacionadas con el criterio de corrección escritural se advierten en la longitud de las oraciones, en el

uso frecuente del punto y coma, y en la abundancia de gerundios: “saliendo y silbando (...) imitando (...)”. La intervención del maestro se nota también en las formas de apertura y cierre -tales como: “Esta leccioncita dejó muy cabizbajo al zorro”, en las que se entretajan el registro culto con el uso de fórmulas de la oralidad folklórica como: “Entro por un zapatito roto (...) para que Ud. me cuente otro”¹⁴. Otro indicio de la intervención escrituraria es la eliminación de marcas de diálogo. Se advierte también, en esta textualización escritural, la colocación arbitraria de acentos; en particular, en la preposición “a” (“propuso á la perdiz”), atribuibles a un criterio de ultracorrección, que puede considerarse también como indicio de un ajuste excesivo al registro escritural. Todos estos aspectos y otros más, como la abundancia de adverbios y conectores de subordinación (“que no se apercibió de la presencia de su comadre; quién a tiempo que su compadre”) y el uso de epítetos antepuestos al sustantivo (“pésimo grito”) revelan la corrección escritural de la voz de la narradora Montiveros con un registro que maximiza la brecha con respecto a la oralidad, en la textualización del maestro Almonacid. La interacción polifónica de la voz del maestro, que tiene a su vez como pre-texto la voz institucional del instructivo con la de la narradora oral Antonia Montiveros –presentada como narradora– otorga al relato una textura particular. Se agrega a esta confluencia de las voces de quienes escribieron el instructivo, del maestro y de la narradora una instancia más, ya que a su vez Antonia Montiveros reprodujo en su narración un relato recibido en el proceso de transmisión oral. Este conjunto polifónico de voces heterogéneas interviene en la génesis de esta versión registrada en un legajo manuscrito, recuperado a su vez en nuestros días mediante la tecnología de la digitalización, gracias al magno esfuerzo del personal del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.

¹³ CNE, 1921a, La Rioja, Chimenea, Escuela N° 89, Legajo N° 4, Folio N° 88, maestro Jesús Almonacid. El texto de la cita es copia textual del registro del maestro Almonacid, cuyo comentario inicial, incluido en Palleiro (2021), revisito aquí para compararlo con la Encuesta de 1950.

¹⁴ Para una reflexión sobre el uso formulístico en el relato folklórico, ver Palleiro (2015).

**OTRAS REESCRITURAS TEXTUALES:
UNA VERSIÓN DE LA ENCUESTA DE
BERTA VIDAL DE BATTINI**

En la última de mis visitas al INILFI, realizada en abril de 2022, revisé, con el beneplácito de su directora, Licenciada Aída González, y con la colaboración del Licenciado Lautaro López Maggioni, investigador de ese Instituto, las cajas de la provincia de La Rioja del Fondo Vidal de Battini (FONVIBA), correspondientes a la Segunda Encuesta del Habla Regional de 1950, cuyo formato fue inspirado, según anticipé, en la Encuesta de 1921. De estos legajos –actualmente en proceso de digitalización– seleccioné, para su comentario, uno que contiene una versión de la misma matriz “El zorro y la perdiz” registrada en la Encuesta de 1921, para compararla con ella y con versiones orales recopiladas en investigaciones de campo de años atrás en la provincia de La Rioja. Me propongo así trazar una línea de continuidad entre ambas encuestas, a fin de poner de manifiesto el impacto de la de 1921 como pre-texto de iniciativas posteriores.

En la citada Segunda Encuesta sobre el Habla Regional de 1950, domiciliada en el FONVIBA, encontramos en la página 37 de la caja N° 8, legajo N° 184 (que consta de un total de 52 folios) la versión El zorro y la perdiz recopilada en la escuela N° 185, de la localidad de Siempre Verde, departamento San Martín, de la provincia de La Rioja¹⁵. El narrador o narradora de la siguiente versión está identificado/a como H. Mercado, de 30 años de edad:

Una vez había un zorro que andaba envidioso del silbido de la perdiz.

Le dijo a la perdiz que le enseñara a silbar y la perdiz le dijo que tenía que coserse la boca. El zorro dijo que bueno y la perdiz le cosió la boca.

Cuando terminó el zorro salió soplando y decía muy contento: Ya voy aprendiendo.

¹⁵ Cabe destacar que esta versión no ha sido incluida dentro del conjunto de versiones El zorro y la perdiz. El silbido. Los hijos pintados, de la colección de Vidal de Battini, que consigna un total de 48 versiones y variantes (números 677 a 724).

A la noche pasó por junto a la perdiz que se voló haciendo un ruido bárbaro. El zorro dijo: ¡Cuac! Y se le partió la boca hasta las orejas y ya no tuvo más remedio y la boca le quedó así (Vidal de Battini, 1950, p. 37)¹⁶.

El cotexto anterior de esta versión, es decir, la narración precedente es una versión de la matriz “Guerra entre animales grandes y animales pequeños”, titulada La guerra del grillo con el tigre. Al igual que en la Encuesta de 1921, en la que el episodio precedente tenía como protagonistas al zorro y la perdiz, también aquí los protagonistas de ambas versiones son animales, lo cual permite clasificarlos como cuentos de animales. Esto pone de manifiesto que ambos maestros tuvieron en cuenta, al confeccionar los legajos, las pautas clasificatorias proporcionadas por el instructivo y por el Cuestionario.

En la confrontación de esta transcripción escritural, registrada también mediante el método de la Encuesta, con la de 1921, puede advertirse una mayor cercanía al habla coloquial y una mayor laxitud en el criterio de corrección. Se mantienen en efecto expresiones del habla cotidiana como “andaba envidioso” (en una construcción verbal que une un verbo de movimiento con un participio pasado) que dejan advertir el interés lingüístico de quien envió el nuevo instructivo, esta vez, bajo la forma de cuestionario. No debe olvidarse sin embargo que esta textualización, al igual que la de la versión de la Encuesta de 1921, es el resultado de la interacción polifónica de la voz de quien narró el relato con la del maestro o maestra que lo recolectó y transcribió, en una tarea atravesada por el ajuste al pre-texto del cuestionario de Vidal de Battini.

Sobresale en el texto la concisión episódica. Del mismo modo que en la versión de la Encuesta de 1921, la acción está articulada alrededor del eje del pedido del zorro de aprender a silbar, que tiene como correlato causal la acción de la perdiz de coserle la boca y como consecuencia el hecho de que al zorro “se le partió la boca”. Hay una supresión de detalles aleatorios referidos a la forma de coser que

¹⁶ Se encuentra en la caja N° 8, legajo N° 184.

se encontraban en la versión de 1921 y un mayor acercamiento a la espontaneidad del registro del habla, arriba mencionado. Se suprime también la mención al escondite en el tronco de un árbol y hay una sustitución del “pésimo grito” de la Encuesta de 1921 por “un ruido bárbaro”, más cercano al registro coloquial. Predomina la narración en discurso indirecto, con la intercalación mínima de un segmento de diálogo correspondiente a la voz del zorro (“Ya voy aprendiendo”, dijo “¡Cuac!”). Las versiones de ambas encuestas presentan, en efecto, reescrituras sensiblemente diferentes. En el texto de la de 1921, más cercano al criterio de corrección escritural, se advierte en la construcción oracional un predominio de estructuras subordinadas adverbiales, adjetivas y sustantivas, con uso del imperfecto del subjuntivo y construcciones verboidales: “el zorro que se sintió interesado (...) permitió que (...) le cosiese sólidamente la boca (...) emitiendo un sonido que se aproximaba al (...) de quién anda aprendiendo; (...) al zorro quién preguntaba (...) que le parecía (...) lo animaba diciéndole que pronto silbaría (...) su entrometido compadre”, [subrayado de la autora]. La sintaxis de la versión de la Segunda Encuesta de 1950 es mucho menos compleja. Aunque mantiene el uso de subordinadas, se advierte el empleo de coloquialismos expresivos como “bueno” para expresar asentimiento, con un uso cercano al del discurso indirecto libre, que entreteteje el discurso indirecto del narrador con el discurso directo de la voz del personaje (“El zorro dijo que bueno y la perdiz le cosió la boca”). Salta a la vista, en efecto, en la confrontación intertextual con la de 1921, la mayor incorporación de expresiones coloquiales y onomatopéyas. Tal diferencia se advierte también en la supresión de adjetivos y adverbios del tipo “sólidamente”, “entrometido” y otros, más cercanos a un registro culto, y la eliminación del uso del subjuntivo requerido por las estructuras subordinadas. Se trata de una versión más escueta, espontánea y vívida que la precedente, si bien puede advertirse la misma textura polifónica que en la Encuesta de 1921, que funcionó como pre-texto de esta nueva iniciativa de recopilación de material folklórico y de registros del habla regional.

VERSIONES RECOGIDAS EN TERRENO: UN PASO MÁS HACIA EL REGISTRO DE LA ORALIDAD

Ambas versiones, registradas en el contexto de encuestas, presentan sin embargo variaciones significativas de registro con respecto a la textualización del relato oral que recogí en investigaciones de campo. Para comentar brevemente estas variantes, me referiré a una versión de la misma matriz que recogí en terreno en la provincia de La Rioja en 1987, en el marco de una investigación plurianual financiada por el CONICET. Realicé esta indagación etnográfica en distintas localidades del interior de la provincia argentina de La Rioja, en la que utilicé el aula como espacio para la investigación de campo y privilegié en primera instancia el registro de las voces de los chicos. Luego me dirigí en una segunda instancia a padres, abuelos, vecinos y conocidos de cada comunidad. El punto de partida, previo a la investigación de campo, fue la consulta de los legajos manuscritos de La Rioja de la Encuesta Folklórica de 1921, para rastrear las manifestaciones de narrativa folklórica. En ese entonces, la Encuesta no estaba fotocopiada ni digitalizada y consulté los legajos manuscritos munida de guantes en la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, bajo la mirada atenta de su entonces bibliotecaria, Celina Graziano, en su mismo escritorio, y tomé notas manuscritas en un cuaderno. Llevé estas notas a mis viajes de campo, adonde me dirigí para registrar relatos de boca viva de narradores y narradoras. Corría el año 1985 al inicio de esta investigación que se extendió por varios años; aún conservo el recuerdo del asombro de haber visto ante mis ojos, en primer lugar, los resultados del trabajo de los maestros al consultar los legajos escritos de su puño y letra y, luego, la delicia de recorrer las mismas escuelas, para recoger nuevas versiones de boca de chicos y chicas de La Rioja. Siguiendo las huellas de la Encuesta de 1921, tomé la escuela como punto de partida para la recolección e hice de ella el centro de mis investigaciones de campo. Tuve presente también la colección de Vidal de Battini, pero en una aproximación original revertí el criterio de las

encuestas, que recurrieron a maestros y alumnos como puentes con sus mayores, ya que el eje de mi investigación fue el registro de la actualización de los relatos en voces de chicos y chicas. La mayoría de los maestros solicitó espontáneamente ausentarse mientras yo charlaba con los chicos, mientras que otros se integraron a la rueda y actuaron ellos mismos como narradores. La investigación se extendió desde 1985 hasta 2000, con una primera fase de indagación etnográfica *in situ* en la que permanecí seis meses en la provincia, con sucesivos viajes posteriores con una frecuencia regular de al menos dos viajes al año. Los primeros resultados fueron recogidos en mi tesis de doctorado defendida en 1991, cuya síntesis fue publicada en 1993 y en 2014. Otros resultados fueron publicados en antologías y estudios de relatos tradicionales (Palleiro, 1990, 1992, 1998, 2015, 2020a, 2021). En la mayor parte de estas publicaciones, los relatos fueron catalogados y clasificados con el doble criterio de los índices ATU y por matrices.

Del extenso *corpus* reunido, me interesa retomar aquí el texto de uno de los relatos, publicado en Palleiro (2020a) y comentado brevemente en Palleiro (2021). Me interesa ahora ampliar este comentario para focalizarme en la comparación de métodos de registro. La versión fue relatada por Enrique Páez, en ese entonces menor de 14 años, alumno de la escuela primaria pública de la localidad riojana de Chepes. La versión fue registrada en el aula en ausencia de la maestra, quien se retiró a realizar otras tareas mientras yo me dediqué a trabajar con los chicos en un clima de distensión y algarabía¹⁷.

En esta versión, oída de boca de su abuelo y su tío materno, titulada por el joven narrador Que la perdiz andaba silbando, y el zorro también

quería aprender a silbar, se advierte con claridad la diferencia con el registro de ambas encuestas:

Er' una güelta qui había un zorro. Y que la perdiz andaba silbando, y el zorro también quería aprender a silbar.

Yy... y el zorro ya l'ehtaba a punto di agarrarla, a la perdiz. Y la perdiz ehtab'asustada, y el zorro le dijo: -¡No tengas miedo! ¡No te voy a comer! ¡Solo... solo enseñame a silbar!

Y la perdiz le dijo: -¡Está bien! ¡Yo t'enseñaré a silbar, pero, par'eso, te tengo que coser la boca! [En el diálogo anterior, el narrador empleó una entonación más grave y pausada para la voz del zorro, y una más rápida y aguda, para la perdiz.] Y se cortó una pluma de su ala, la perdiz, y con una raíz por hilo, le cosió la boca... yy... y le dejó un agujerito para que pueda soplar.

Y el zorro empezó a soplar, y le salió un silbido apenitas muy fino.

Yy... Y di ahí, qu' el zorro iba silbando, y tenía hambre, y l' ha vihtu a la perdiz, qu'iba volando, y ha saltadu ahí nomás, para comerla. Y h'abierto la boca, y se le descosió la boca de oreja a oreja. [El narrador aceleró la velocidad de entonación.]

Y se ha quedado con la boca descosida, de una oreja a la otra, y se ha láhtimau todo. (Palleiro, 2020a, pp. 262-263).

Como aclaré en un trabajo anterior (Palleiro, 2021), esta transcripción procede de un registro oral, en el que consigné algunos fenómenos fónicos como aspiraciones de la consonante /-s/ y caída de consonantes entre vocales o en una sílaba final, que provoca formación de diptongos. Transcribí también repeticiones, vacilaciones y cambios de posición de acentos hacia una sílaba anterior, con el acento del esdrújulo de palabras graves propia del español de La Rioja, en el que es frecuente también el reemplazo del pretérito perfecto simple por el compuesto ("se ha láhtimau" en lugar de "se ha lastimado" o "se lastimó"). En la sintaxis, destacué la repetición polisindética del coordinante Y en posición inicial, y la falta de

¹⁷ Como experiencia de recolección de cuentos orales en el aula me interesa citar una actividad realizada por la Licenciada en Folklore Deborah Franco en escuelas de José C. Paz, que formó parte de su tesis de licenciatura, realizada bajo mi dirección. En su rol de docente de grado, Franco contó en primer lugar a sus alumnos versiones de cuentos, leyendas y casos de aparecidos, para luego solicitar a chicos y chicas que contaran las propias versiones oídas en su casa, grabadas y luego analizadas en su tesis.

marcas de subordinación, como así también el uso del diálogo, que da un matiz teatral al relato. En el plano semántico, remarqué la mención de animales de la fauna local, el zorro y a la perdiz, presente también en las versiones de ambas encuestas. Subrayé, asimismo, en notas intercaladas, cambios de entonación propios del estilo oral que no fueron consignados en las encuestas, si bien en la de 1950 se nota una mayor cercanía al habla oral que en la de 1921. Esta diferencia en los criterios de transcripción se acompasa con los avances de los estudios de Lingüística y Dialectología, disciplinas en las que Berta Elena Vidal de Battini era experta, al punto que los relatos por ella compilados están insertos en el marco de una Encuesta Sobre el Habla Regional. En efecto, la confrontación comparativa de versiones da cuenta del cambio de paradigmas de los estudios folklóricos a lo largo de los cien años que distan entre la ejecución de la Encuesta Folklórica de 1921 y la actualidad, a la vez que subraya la pervivencia de los tipos y motivos de una tradición cuentística a través de los años, con variantes que aseguran su vitalidad. Entre estas variantes se cuentan la adición de alusiones a instrumentos de costura confeccionados con la “pluma” del “ala” de la perdiz por aguja y la “raíz” por “hilo”, en la versión oral. Esta versión suprime el detalle del “pésimo grito”, como así también la alusión inicial a una “leccioncita”, y la fórmula de cierre “Entro por un zapatito...,” presentes en la Encuesta de 1921. Suprime asimismo el episodio precedente del convite del zorro y la perdiz presente en el legajo de la Encuesta de 1921, que da lugar al desplazamiento o cambio de posición del episodio que me ocupa, de una ubicación final de una serie de relatos a una posición inicial de una serie seguida por nuevos episodios que tienen como protagonistas al zorro y al quirquincho, referidos por otros niños y documentados en Palleiro (2020a). En todas las versiones aquí consideradas, puede advertirse la ya mencionada sustitución del tordo del Índice Universal por la perdiz de la fauna local. La variación fundamental con respecto a los textos de ambas encuestas reside en que se trata de una versión oral recogida de boca de un niño y no de un adulto, en un

registro magnetofónico realizado en una rueda de narración y no como resultado de la aplicación de un cuestionario, confiado a un maestro que tuvo como responsabilidad inherente a su cargo el compilar y presentar un legajo sometido a una evaluación, de acuerdo con instrucciones institucionales. En los textos precedentes, tanto la voz del CNE como la figura de Berta Elena Vidal de Battini, como inspectora general de escuelas, gravitaron en la textualización elaborada a partir de cuestionarios. Los materiales de las encuestas fueron sin embargo los pretextos indispensables para concebir un trabajo de recolección de campo que tuvo como base la escuela, aunque ya no con los maestros como intermediarios, sino con los estudiantes como principales protagonistas. En cuanto a la escuela como ámbito de investigación de campo, también la tarea del maestro esloveno Dolenc de encarar la tarea de recolección en el aula puede ser un incentivo para los maestros de hoy, en un contexto en el que la ley de enseñanza del Folklore en las escuelas abre una vía fecunda para esta tarea.

En un acercamiento comparativo a estos tres registros puede advertirse que la versión de la Segunda Encuesta suprime toda alusión a la aguja e implementos de costura presente en la versión oral y a la modalidad de costura presente en la Encuesta Folklórica de 1921. De las tres versiones, la de la Segunda Encuesta es la más sintética y agrega la alusión a la envidia, a través del giro coloquial “andaba envidioso”. Sobresale en esta Segunda Encuesta la acumulación de verbos de decir y la sintaxis simple, con predominio del estilo indirecto, mientras que el texto de la Encuesta de 1921 es el que presenta una sintaxis más compleja, con abundancia de subordinación. La textualización de la versión oral riojana conserva rasgos fonostilísticos que imprimen un matiz teatral al discurso narrativo, minimizan la brecha entre oralidad y escritura, y ponen de manifiesto la relevancia de la textura de la voz en los relatos orales.

Otro aspecto a destacar en la comparación con las encuestas es la edad de los narradores. Es poco frecuente encontrar en ellas registros directos

de niños procedentes de las escuelas en las que se recolectaron los relatos¹⁸. La narradora de la versión de la Encuesta Folklórica de 1921 es una de las más jóvenes de las que figuran en este legajo, y es una persona adulta, no una alumna del recolector, lo cual revela que, conforme a las Instrucciones recibidas, los maestros privilegiaron la información transmitida por personas mayores. El criterio que he seguido en mis recolecciones fue, por el contrario, el de observar si los niños habían recibido y asimilado la tradición cuentística de parte de sus mayores, y de qué modo la recreaban.

LA VERSIÓN ORAL DE UN NARRADOR ADULTO

En mi investigación de campo en la provincia argentina de La Rioja, acudí a narradores y, específicamente, narradores adultos en segunda instancia. Una de estos registros obtenidos en segunda instancia corresponde a una versión de la matriz, que lleva por título Cuando el zorro ha queríu aprender a silbar. Dicha versión fue narrada por Juan María Brizuela, de 42 años, en la localidad riojana de Santa Cruz, departamento Castro Barros. El narrador, de ocupación agricultor, fue contactado por ser un familiar de uno de los alumnos de la escuela de la localidad. Este relato, registrado en agosto de 1987 y clasificado por Brizuela como cuento, fue oído de boca de su padre:

Y que otra güelta, el zorro tenía hambre, y la querí'amansar a la perdiz.

Claaro, como las perdices, siempre cuando los ven a los zorros, vuelan, y se alejan

¹⁸ Hay, sin embargo, excepciones. Así, por ejemplo, la versión 723 de la matriz que me ocupa de la colección de Vidal de Battini, la versión La perdiz y el zorro, fue narrada por Anacleto Flores, de la provincia de Jujuy, de 12 años. También en dicha colección se consignan versiones narradas por maestros, como la N° 712 de esta matriz, El zorro y la perdiz, que fue narrada en Humahuaca, Jujuy, por el maestro Juan Tejada. Esto evidencia la amplitud de criterio de Vidal de Battini y la apertura del paradigma del folklore como acervo cultural de los mayores hacia otras franjas etarias y a los maestros. Si bien se trata de casos singulares dentro de una magna colección, cabe subrayar dicha apertura.

d' ellos, se le hacía muy difícil. Entón', el zorro, como la perdiz siempre silbaba, el zorro le pregunta: –¿Cómo hace usted, señora, para silbar? ¡Yo también quiero aprender a silbar, com'usted! [para reproducir el discurso directo del zorro, el narrador adopta una entonación más grave y pausada, y disminuye el volumen de emisión.]

Y ya se acercaba, el zorro, a la perdiz, y la perdiz, así de retiradita ¿no?, le decía: –¡Eso es muy fácil, silbar, para mí, pero par' usted, no creo, porque usted tiene la boca muy graande! [El narrador realiza el ademán de encorvar su cuerpo y recogerse, para imitar el movimiento de la perdiz. Asimismo, adopta una entonación más aguda y pausada para reproducir el tono persuasivo del discurso de la perdiz, que connota prevención y alerta.]

– ¿Y qué puedo hacer, para yo también silbar? – que decía 'l zorro.

Entonces, la perdiz dice: –¡Yy... le tengo que coser la boca!

Pero la perdiz era porque le tenía terror al zorro, le tenía miedo que l'agarre; por eso, ella le quería coser. [Para pronunciar el lexema "terror", el narrador aumenta el volumen de emisión, y adopta una entonación enfática. Para el discurso de la perdiz, adopta una entonación más aguda.]

–¡Le tengo que coser la boca, le tiene que quedar así de chiquitita! [El narrador realiza el gesto de achicar su boca.]

Claro, una vez que quede chiquitita, no l'iba poder agarrar, a ella.

–¡Y bueno, haga 'l favor, cosamelá!

Qu' el zorro quería aprender a silbar, así las iba engrupir a las perdices, él también.

Silbar, para que lleguen las perdiz, y las cace: claro, eso es lo que pretendía el zorro. Y bueno, y la perdiz agarró, y le cosió de los dos lados: di aquí, y d' esti otro láu también; y le dejó así, un agujerito pequeño. [El narrador señala alternativamente, con su dedo índice, las mejillas derecha e izquierda, y realiza luego el movimiento de achicar su boca, dejando un pequeño orificio entre

los labios superior e inferior, para imitar el gesto del zorro con la boca cosida.]

Y el zorro hacía: –¡Ffshsh, ffshsh! [El narrador sopla fuertemente, para reproducir el intento de silbar del zorro.] Iba a silbar, el zorro, y no le salía, el silbido.

Bueno, y mientras, la perdiz silbaba, y andaba contenta, ahí, y andaba tranquila, porque le ha cosíu bien la boca. Y el zorro trataba, y no podía silbar.

Y por ahí va, don Zorro, y lo siente, y decía la perdiz: –¿Cómo le puedo embromar?, ¿cómo le puedo embromar? Y por ahí va, y se... y s'esconde, la perdiz.

Y iba 'l zorro: –¡Ffshsh, ffshsh!

Que tenía hambre, 'l zorro, que quería comer, y que, como tenía la boca cosida, no comía nada, no tomaba agua, ni nada. Y y... fue caminando por entremediú 'el monte, por entremediú 'e los pencales, por la selva, ahí, el zorro, y la perdiz se le voló de golpe. Y se asustó, 'l zorro. Y al asustarse, gritó: –¡Aah!– dice que gritó. [Para reproducir el grito del zorro, el narrador eleva considerablemente el volumen de emisión.] Y que gritó así, y ahí es donde se le rompió todo 'l cuerpo. Par' arriba, por abajo, por todas partes, se le partió. [El narrador señala alternativamente, con su dedo índice, hacia la parte superior e inferior de su propio cuerpo.] Y así se le produjo una infección, y ahí nomás se murió. ¡Se acabó 'l zorro! [Una pausa larga marca el final del relato.] (Palleiro, 2020a, pp. 260-262).

Al igual que las anteriores, también esta versión tiene núcleos temáticos comunes con el tipo N°58** de Aarne y Thompson, *Fox asks thrush to teach him to sing* (El zorro le pide al tordo que le enseñe a cantar), adecuado al contexto local. La trama narrativa es también muy similar a la de los recorridos precedentes, con los mismos protagonistas, el zorro y la perdiz. Con respecto a las versiones anteriores, hay aquí una adición episódica, que corresponde a la secuencia de la muerte del zorro, con el detalle escatológico de la infección de la herida de la boca, luego

de haberla abierto para gritar al ver escapar a la perdiz. Se agrega también el juego sinecdótico de fragmentación de partes del cuerpo del zorro, suprimido en las demás versiones. En el nivel retórico, esta versión se caracteriza por la adición acumulativa de onomatopeyas y de otros recursos fónicos como el contrapunto tonal para reproducir las voces de los distintos personajes, que revela la habilidad particular del narrador para la *performance* y que constituye una marca inequívoca del registro oral. El narrador recurre también a gestos como el de soplar y a ademanes de señalación o deixis, como el de señalar sus mejillas e imitar el gesto del zorro con la boca cosida, que acompañan el discurso verbal. La deixis o señalación espacial (“di aquí, y d’ esti otro láu también”) establece también una conexión entre el espacio ficcional del relato y el ámbito real en el que transcurre el acto de narración. Los nombrados gestos y ademanes realzan asimismo la mencionada dinámica sinecdótica de fragmentación de partes del cuerpo del zorro (“Y que gritó así, y ahí es donde se le rompió todo 'l cuerpo. Par' arriba, por abajo, por todas partes, se le partió [el narrador señala alternativamente, con su dedo índice, hacia la parte superior e inferior de su propio cuerpo.]”). En el plano compositivo hay, del mismo modo que en las versiones anteriores, una concentración episódica, que no impide el agregado de secuencias como la de la muerte del zorro. Además de la personificación de animales común a todas las versiones, sobresalen las alusiones y descripciones del entorno paisajístico vinculadas con la vegetación de “pencales” y con la fauna local, que sirven como recursos de contextualización. Abundan también, como en la versión de la Encuesta Folklórica de 1921, las cláusulas explicativas (“Entonces, la perdiz dice: –¡Yy... le tengo que coser la boca! Pero la perdiz era porque le tenía terror al zorro, le tenía miedo que l’agarre; por eso, ella le quería coser”). En la versión oral de Enrique Páez, se agregaba la alusión a una raíz como instrumento de costura, que creaba un efecto de realidad, y predominaba el estilo dialógico, con la acumulación polisindética del coordinante Y en posición inicial, que constituye una marca inequívoca de oralidad.

También en esta versión predominan el diálogo y la acumulación polisindética pero, a diferencia de la versión de Páez, que se caracterizaba por el uso de diminutivos propios del universo infantil, la de Brizuela no utiliza este recurso y evidencia un grado mayor de dramatización de la acción narrada, con el mencionado empleo de recursos gestuales que acercan el relato a una *performance* teatral.

Tanto en la versión de Pérez como en la de Brizuela pueden advertirse rasgos fónicos del habla local, desde la aspiración de sibilantes y la sustitución de consonantes bilabiales por velares (“ehtaba, güelta” Páez), a la caída de vocales finales, el cierre en un punto de vocales (“di ahí” por “de ahí”, “vihtu” por “visto”, “saltadu” por “saltado” Páez), hasta la caída de consonantes intervocálicas con la consecuente diptongación de vocales, (“láhtimau” Páez), unida al mencionado acento del esdrújulo propio del español de La Rioja. La caída de consonante intervocálica unida a la diptongación es especialmente notoria en la versión de Brizuela, (“otro láu”, “cosíu”). Cabe destacar también, en ambas versiones, la presencia de usos léxicos del habla coloquial, tales como el uso del verbo agarrar con valor incoativo, de comienzo de una acción (“y la perdiz agarró, y le cosió de los dos lados” Brizuela), y del verbo andar en pretérito imperfecto + participio pasado (“la perdiz andaba silbando” Páez), para indicar la reiteración continua de una acción en el pasado, como así también otros usos reflejados en la estructura textual de las versiones. La presencia de estas marcas se debe también a la modalidad de registro, encaminada a reducir la distancia entre oralidad y escritura.

DE LAS ENCUESTAS A LAS VERSIONES ORALES: LA TENSIÓN ENTRE ORALIDAD Y ESCRITURA

En cuanto a la dinámica entre oralidad y escritura, de la Encuesta de 1921 a estos últimos registros, puede advertirse una parábola que va de lo que Briggs y Bauman (1996) denominan una maximización de la brecha intertextual entre oralidad y escritura, con una mayor cercanía al criterio de corrección escritural en dicha encuesta,

a una minimización en mis propias transcripciones de registros orales –vinculadas con la gravitación de los paradigmas de la Lingüística en los estudios de Folklorística– que encuentra un primer estado de avance en las Encuestas del Habla Regional de Berta Elena Vidal de Battini, cuyo interés prioritario fue la investigación dialectológica, focalizada en los registros del habla. Tal vez por esto mantuvo el criterio de la Encuesta de 1921: privilegiar registros de personas adultas, ya que el habla de niños y niñas en proceso de formación no resultaba de especial interés dialectológico.

El ámbito de investigación privilegiado en mis investigaciones fue el espacio del aula, advertido en forma pionera, por quienes idearon la Encuesta de 1921 como el punto de partida para la investigación acerca del acervo folklórico y tradicional argentino a lo largo y ancho del país. El mismo criterio fue seguido por Vidal de Battini, mientras que la tendencia actual prioriza el estudio exhaustivo de manifestaciones narrativas en contextos regionales acotados, de lo que dan fe trabajos tales como los de Giovannoni y Poduje (1988), centrados en las manifestaciones narrativas de La Pampa, los de Malvestitti (2005) y Díaz Fernández y Malvestitti (2009) en el contexto patagónico, los de Alejandra Vidal (Vidal & Payne, 2019; Vidal & Maciel, 2021) en el Nordeste argentino, los de García y Rolandi (1995) en Catamarca, los míos propios en la provincia de La Rioja (Palleiro, 1990, 1992, 1998, 2011b, 2014a, 2015, 2020a, 2020b), los de Aída González y García (2020) en la provincia de San Juan, entre otros. Todas estas investigaciones tuvieron como eslabón inicial la Encuesta de 1921, que puso el acento en la relevancia y riqueza del acervo folklórico en todas sus manifestaciones, entre las cuales la narrativa tuvo siempre un lugar preponderante. Es loable en este sentido la tarea de cada maestro o maestra, que a partir de la fría letra de un instructivo o un cuestionario, logró registrar y transmitir las expresiones folklóricas vivas de su comunidad en cada legajo.

OTROS ITINERARIOS DE LA MATRIZ EN ÁMBITOS URBANOS

La matriz de El zorro y la perdiz, que tiene como base el tópico del burlador burlado, encuentra, entre

otras, una expresión contemporánea en los “cuentos del tío” cuyo eje temático es que quien pretende ingenuamente aprovecharse de una situación como recibir una gran suma de dinero a cambio de un engaño, termina siendo burlado por un “tío”. Dichos relatos, que circulan en forma oral y virtual en ámbitos urbanos en la ciudad de Buenos Aires, fueron documentados por escrito en colecciones de divulgación (Thaler, 2008) y circulan asimismo en Internet. Estas manifestaciones narrativas, en las que alguien que cuenta en apariencia con mayores recursos o habilidades termina siendo burlado, pueden ser consideradas como itinerarios alternativos de la serie de los Cuentos del Zorro. En efecto, los relatos de estos “nuevos zorros” humanos que proliferan en las redes virtuales, en las que los usuarios pueden establecer con relativa facilidad asociaciones entre las distintas series narrativas, ofrecen una veta interesante para futuras investigaciones.

A MODO DE CIERRE Y PROPUESTA

La Encuesta de 1921 tuvo el gran mérito de reconocer la importancia de la escuela como reservorio de folklore y cultura tradicional, y de subrayar el valor del aula como espacio de confluencia de saberes locales, advertido también en otras latitudes como Eslovenia, en donde también un maestro recopiló la cultura tradicional de sus estudiantes y grupos de pertenencia. Este rol de la escuela como ámbito de indagación etnográfica, justamente pregonado en nuestros días por Elsie Rockwell (2009) como propuesta de avanzada para la investigación de campo y los estudios pedagógicos, estuvo ya presente en la iniciativa del CNE. Tal iniciativa se destacó por su proyección hacia todo el país, lo cual permitió obtener una radiografía de saberes vernáculos en la Argentina del año 1921, como legado para las generaciones futuras. Fue también pre-texto no solo de antologías y estudios, sino también de otras encuestas como las ideadas por Berta Elena Vidal de Battini, en su doble rol de Inspectora General de Escuelas y de investigadora en Dialectología y Folklore.

La convergencia de distintas voces—la institucional del instructivo elaborado por el CNE, la de los

maestros sujetos a condicionamientos y aun a evaluaciones institucionales, y la de los y las narradores que reprodujeron a su vez innumerables actos enunciativos anteriores transmitidos a lo largo del proceso diacrónico de la tradición—proporciona una veta interesante para estudiar el contrapunto polifónico de discursos que se entrelazan en la textura de los legajos y que forman parte de su génesis.

Al haber proporcionado un corte sincrónico del estado del arte de tantos aspectos de la cultura folklórica de todo el país hoy, a poco más de 100 años de su aplicación, la Encuesta de 1921 constituye un tesoro invaluable para la investigación comparativa. Según afirmé en trabajos anteriores, fue no solo el primer eslabón de los archivos de narrativa, sino también de múltiples aristas de la cultura folklórica. Como toda iniciativa humana, dejó aspectos sin cubrir, como el de las culturas migrantes, y respondió a paradigmas como el de corrección escritural de la oralidad, pero estas vacancias constituyen un incentivo para ahondar en estos mismos aspectos desde nuevos paradigmas y con instrumentos más afinados.

Tanto el material de la Encuesta como el instructivo que le dio origen brindan materiales textuales para ahondar en las relaciones entre oralidad y escritura, para rastrear la circulación de matrices en los distintos legajos y para emprender un rastreo diacrónico de manifestaciones identitarias desde este punto de partida. Dicho rastreo permitirá incorporar expresiones culturales capaces de dar cuenta del estado del arte del folklore, en tanto expresión estética de identidades sociales, en este nuevo siglo en que la reproductibilidad técnica abre nuevos circuitos, para la transmisión de mensajes que incluyen la cultura folklórica. Resulta oportuno recordar las observaciones de Kuhn ([1962]1970) acerca de las fisuras en los paradigmas científicos como vía de avance del conocimiento. Los archivos manuscritos de la Encuesta constituyen un espejo de la modalidad de registro y archivo de una época que, resignificada desde el presente con miras al futuro, muestra nuevas posibilidades de registro. Cada nueva etapa ofrece distintos métodos y modalidades de

archivo, entendido en su acepción etimológica de *arkhé*, subrayada por Derrida (1997) de principio de organización del recuerdo y la memoria. Así, las expresiones narrativas de la encuesta folklórica de Vidal de Battini mostraron un primer avance en los registros del habla, y los míos propios, tomados a partir de la situación directa de oralidad, ofrecen otras vetas, en una parábola abierta a su vez hacia registros de nuevos recolectores y recolectoras. Las tecnologías de hoy, desde los archivos de audio y video hasta el almacenamiento en dispositivos electrónicos, proporcionan nuevos recursos y, en este sentido, merece saludarse la iniciativa del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de haber digitalizado por entero la Encuesta, para adecuarla a los sistemas de archivo del siglo XXI. Gracias a esta digitalización, los investigadores de hoy tenemos a disposición los materiales para profundizar en nuevos aspectos, entre los cuales se cuenta el del vínculo entre oralidad, escritura, y génesis.

Una última reflexión para cerrar este trabajo: a partir de la Ley N° 1420, que instauró la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, por la escuela pasan- –o deberían pasar– los niños procedentes de todos los hogares del país, con sus distintas tradiciones culturales. Una iniciativa similar a la de la Encuesta para la recolección de estos saberes tradicionales, que incorpore las culturas migrantes, podría realizarse en la Argentina de hoy, con el auxilio de recursos informáticos. Tal recolección podría proporcionar una imagen de la riqueza cultural de nuestro país, cuyo rasgo distintivo es la diversidad de tradiciones.

Queda como propuesta, con los avances de la investigación lingüística y de las nuevas tecnologías de registro, realizar nuevas encuestas entre los alumnos de las escuelas del país. Esto podría proporcionar un material valioso para el estudio de la pervivencia y actualización de tradiciones en estos últimos 100 años. La reciente aprobación de la enseñanza del folklore en las escuelas de todo el país abre nuevas posibilidades para este tipo de iniciativas, no solo de utilización del aula para la investigación de campo, sino también para el trabajo interdisciplinario y transversal con disciplinas tales como Lengua,

Ciencias Sociales y Tecnología. Dejo entonces esta propuesta abierta para que maestros, alumnos y nuevas generaciones de investigadores avancen en el estudio del folklore a partir del material de la Encuesta Folklórica de 1921, que constituye un instrumento privilegiado para el estudio de la dinámica entre tradición y cambio social en el contexto argentino. Queda también, como propuesta, con los instrumentos científicos y tecnológicos del siglo XXI, en el marco de la ley de enseñanza del folklore en las escuelas, la propuesta de realización de nuevas encuestas a lo largo y a lo ancho del país, con una capacitación adecuada de los docentes, que puedan transformarse en agentes de registro y de empleo didáctico del bagaje de saberes tradicionales que alumnos y alumnas de las escuelas de todo el país llevan a las aulas. Como instrumento teórico-metodológico para el estudio de las manifestaciones narrativas, podrá focalizarse el registro en la circulación de matrices folklóricas como las aquí estudiadas en distintos canales y códigos.

Extiende esta propuesta a los responsables de elaboración de los lineamientos curriculares y núcleos de aprendizaje, para que, a imitación de sus predecesores del CNE, propongan nuevas iniciativas coordinadas de registro y archivo de material narrativo folklórico en los distintos puntos de todo el país, con pautas elaboradas a partir de la consulta a especialistas en Folklore.

BIBLIOGRAFÍA

- Aarne, A. & Thompson, S. (1961). *The Types of the Foktale: A Classification and Bibliography*. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica (Original de 1928).
- Bajtín, M. (1982). *Estética de la creación verbal*. México: Siglo Veintiuno.
- Barrenechea, A. & Cortázar, J. (1983). *Cuaderno de bitácora de "Rayuela"*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Briggs, Ch. & Bauman, R. (1996). Género, intertextualidad y poder social. *Revista de Investigaciones Folklóricas*, 11, 78-108.

- Consejo Nacional de Educación (1921a). *Folklore Argentino*. Buenos Aires: Consejo Nacional de Educación. Recuperado de <https://enf1921.cultura.gob.ar/>
- (1921b). *Instrucciones a los maestros para el mejor cumplimiento de la Resolución adoptada por el H. Consejo sobre Folklore Argentino*. Buenos Aires: Consejo Nacional de Educación. Recuperado de <https://enf1921.cultura.gob.ar/>
- Chertudi, S. (1960). *Cuentos folklóricos de la Argentina. Primera Serie*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Filología y Folklore.
- (1964). *Cuentos folklóricos de la Argentina. Segunda Serie*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Antropología.
- Derrida, J. (1997). *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Trotta.
- Díaz Fernández, A. & Malvestitti, M. (2009). La manifestación narrativa mapuche mediante el *epew*. En M. Palleiro & F. Fischman (Eds.), *Dime cómo cuentas. Narradores folklóricos y narradores urbanos profesionales* (pp. 143-156, 197-206). Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Fernández Latour, O. (1961). *Cantares históricos de la tradición argentina*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas.
- Franco, D. (2016). *De Caperucita de la Quebrada de Humahuaca al tranel del kultrún una experiencia didáctica en escuelas de José C. Paz, Buenos Aires*. (Tesis de Licenciatura inédita) Universidad Nacional de las Artes, Argentina.
- García, S. & Rolandi, D. (1995). *Cuentos de las tres abuelas*. Buenos Aires: Unesco.
- Geckeler, H. (1989). *Semántica estructural y teoría del campo léxico*. Madrid: Gredos.
- Giovannoni, N. & Poduje, M. (1988). *Cuentos y leyendas de La Pampa*. Santa Rosa: Dirección General de Cultura Provincia de La Pampa.
- González, A. (2014). Prólogo. En M. Palleiro (Ed.), *Oralidad, narrativa y archivos. Tradición y cambio social en el contexto argentino* (pp. 19-28). Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.
- González, A.; Mercado, E. & Quinteros de Silva, A. (2010). *Fondo Berta Vidal de Battini FONVIBA: Estudios lingüísticos etnográficos*. San Juan: Universidad Nacional de San Juan.
- González, A. et al. (2018). *Atlas lingüístico y etnográfico del Nuevo Cuyo I y II*. Buenos Aires: Instituto Geográfico Nacional.
- González, A. & García, N. (2020) El Fondo Berta Vidal de Battini (FONVIBA). Patrimonio de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. En M. Palleiro (Ed.), *Argentinian and Slovenian folk narrative archives/ Archivos de narrativa folklórica Argentina y Eslovena* (pp. 189-199). Buenos Aires: Inilfi.
- (2022) *Diccionario de la Lengua de la Región de Cuyo y La Rioja, Argentina I y II*. San Juan: Editorial Universidad Nacional de San Juan.
- Goody, J. ([1977]1983). *La domesticación de la mente salvaje*. Madrid: Akal.
- Grésillon, A. (1988). Les manuscrits littéraires: le texte dans tous ses états. *Pratiques: linguistique, littérature, didactique*, 57, 107-122. Recuperado de https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_1988_num_57_1_1477
- Grésillon, A. (1994). *Eléments de critique génétique*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Hay, L. (1993). *Les manuscrits des écrivains*. Paris: Hachette- Centre National de la Recherche Scientifique.
- Ivančič Kutin, B. (2020). On the Context and Texture of Folklore Narratives: A Survey Among the Collaborators of the *Glasovi* Collection. *En*

- M. Palleiro (Ed.), *Argentinian and Slovenian folk narrative archives/ Archivos de narrativa folklórica argentina y eslovena* (pp. 93-98). Buenos Aires: Inilfi.
- (2020). The Students Archive of the Slavist, Folklorist and Ethnologist Janez Dolenc. En M. Palleiro (Ed.), *Argentinian and Slovenian folk narrative archives/ Archivos de narrativa folklórica argentina y eslovena* (pp. 99-106). Buenos Aires: Inilfi.
- (2021). Elements of Latin American Culture in the (Folk) Narratives of Slovenes in Argentina. *Folkloristika. Journal of the Serbian Folklore Association*, 6(2), 211-238.
- Kropej Telban, M. (2015). *Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljič. Živalske pravljičice in basni/Type Index of Slovenian Folktales. Animal Tales and Fables*. Ljubljana: Založba Zrc.
- (2017). Karel Štrekelj and His Unpublished Collection of Slovenian Folktales. *Fabula*, 58(3-4), 271-293.
- Kuhn, T. S. ([1962]1971). *La estructura de las revoluciones científicas*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Lebrave, J. L. (1990). Déchiffrer, transcrire, éditer la genèse. En A. Grésillon (Ed.), *Proust à la lettre. Les intermittences de l'écriture* (pp. 141-162). Charente: Du Lérot.
- Malvestitti, M. (2005). *Kiñerakizuam. Textos Mapuche de la línea sur*. Buenos Aires: Instituto de Lingüística Universidad de Buenos Aires.
- Menéndez Pidal, R. (1973). Estudios sobre el *Romancero*. Colección 'Obras Completas de R. Menéndez Pidal', Volumen XI. Madrid: Espasa-Calpe.
- Ministerio de Educación de la Nación (1949). *Segunda Encuesta Folklórica sobre el Habla Regional. Cuestionarios*. Buenos Aires: Comisión de Folklore. Dirección General de Enseñanza Primaria.
- Mukarovsky, J. (1977). Detail as the Basic Semantic Unit in Folk Art. En J. Burbank & P. Steiner (Eds.), *The Word and Verbal Art: Selected Essays* (pp. 180-204) New Haven: Yale University Press.
- Nelson, T. H. (1992). *Literary Machines 90.1*. Padova: Muzzio Editore.
- Olrik, A. ([1909]1992). *Principles for Oral Narrative Research*. Bloomington: Indiana University Press.
- Palleiro, M. (1990). "El escondite mágico" y otros cuentos folklóricos riojanos. Buenos Aires: Ediciones Del Dock.
- (1991). *La dinámica de la variación en el relato oral tradicional riojano: procedimientos discursivos de construcción referencial de la narrativa folklórica*. (Tesis de Doctorado inédita), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Recuperado de <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1495>.
- (1992). "Los tres pelos del diablo." *Cuentos maravillosos de la cultura popular argentina*. Buenos Aires: Ediciones Del Sol.
- (1993). La dinámica de la variación en el relato oral tradicional riojano. Procedimientos discursivos de construcción referencial de la narrativa folklórica. Síntesis de los planteos principales de la Tesis de Doctorado. *Formes textuelles et matériau discursif. Rites, mythes et folklore. Sociocriticism*, IX(18/2), 177-182.
- (1994). El relato folklórico: una aproximación genética. *Filología*, XXVII (1-2), 153-173. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8162751>
- (1998). "La fiesta en el cielo." *Cuentos populares de animales*. Buenos Aires: Ediciones Del Sol.
- (2004). *Fue una historia real. Itinerarios de un archivo*. Buenos Aires: Instituto de Filología

- y Literaturas Hispánicas Dr. Amado Alonso Universidad de Buenos Aires.
- (2005). *Narrativa: identidades y memorias*. Buenos Aires: Dunken.
- (2011a). *Archivos de Narrativa Tradicional Argentina ANATRA*. Buenos Aires: Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Amado Alonso Universidad de Buenos Aires.
- (2011b). “La fuga mágica”: Cuentos maravillosos de La Rioja, República Argentina. En M. Palleiro (Ed.), *Archivos de Narrativa Tradicional Argentina ANATRA* (CD Rom adjunto). Buenos Aires: Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Universidad de Buenos Aires.
- (2013). Cuento folklórico y narrativa oral: versiones, variantes y estudios de génesis. *Cuadernos LIRICO*, 9, 96-110. Recuperado de <http://journals.openedition.org/lirico/1120>.
- (2014a). *Pedro Ordimán, el diablo y la muerte en relatos orales de La Rioja, Argentina*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.
- (2014b). *Oralidad, narrativa y archivos: tradición y cambio social en el contexto argentino*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.
- (2015). *El cuento folklórico riojano: una introducción a la narrativa oral*. Buenos Aires: La Bicicleta.
- (2018). *La dama fantasma. Los laberintos de la memoria en el relato folklórico*. Buenos Aires: La Bicicleta
- (2020a). *Juan Zorro, el quirquincho y el tío tigre. Cuentos animalísticos y creencias sociales*. Buenos Aires: La Bicicleta.
- (2020b). *Argentinian and Slovenian Folk Narrative Archives. Archivos de narrativa folklórica argentina y eslovena*. Buenos Aires: Inilfi.
- (2021). La Encuesta Folklórica de 1921 y sus múltiples voces. *Pregón Criollo*, 111, 11-18.
- Propp, V. (1972). *Morfología del cuento*. Buenos Aires: Juan Goyanarte editor.
- Quiroga Salcedo, C. (1997). *Adivinanzas cuyanas en doce estudios*. San Juan: Inilfi.
- Rockwell, E. (2009). *La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos*. Buenos Aires: Paidós.
- Rojas, R. ([1909]1922). *La restauración nacionalista. Crítica de la educación argentina y bases para la reforma en el estudio de las humanidades modernas*. Buenos Aires: La Facultad.
- (1925-1938). *Catálogo de la Colección de Folklore donada por el Consejo Nacional de Educación de la Argentina*. Buenos Aires: Imprenta de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.
- Stanonik, M. (Ed.) (1988-2020). *Glasovi/ Voices*. Ljubljana: Zrc-Sazu.
- (2009). *Le folklore littéraire. Approche pluridisciplinaire d'un phénomène synchrétique*. Paris: L' Harmattan.
- Uther, H. (2004). *The types of International Folktales: A classification and bibliography, based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson*. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
- Thaler, A. (2008). *Los mejores cuentos del tío. Antología humorística de fraudes, vivezas y estafas*. Buenos Aires: Galerna.
- Vidal, A. & Maciel, S. (2021). Documenting Verbal Practices. Pilagá Text Collection. *Folkloristika*, 6(2), 163-186. <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4351433?show=full>

- Vidal, A. & Payne, D. (2019). Pilagá Collection of Alejandra Vidal. *En Archive of Indigenous Languages of Latin America (AILLA)*. Recuperado de <https://ailla.utexas.org/es/landora/search/Pilaga%20collection%20of%20Alejandra%20Vidal?type=dismax>
- Vidal de Battini, B. E. (1949). *El Habla Rural de San Luis*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.
- (1950). *Segunda Encuesta sobre el Habla Regional. Legajos*. San Juan: FONVIBA.
- (1964). *El español de la Argentina*. Buenos Aires: Consejo Nacional de Educación.
- (1980-1984). *Cuentos y leyendas populares de la Argentina Volúmenes I-IX*. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.
- (1995). *Cuentos y leyendas populares de la Argentina X*. Buenos Aires: Secretaría de Cultura Ministerio de Educación y Justicia.
- Welter, J. T. (1927). *L'exemplum dans la littérature religieuse et didactique du Moyen Age*. Paris/Toulouse: Librairie Occitania-Guitard.